

Subsurface irrigation

Challenge

Winegrowers are no longer able to perfectly control their production systems due to summer drought. Aerial drip irrigation under the vine row is the most widely used system, but is it the most efficient? The objective of this study was to examine the profiles of soil wet bulbs obtained from 2 irrigation systems: aerial drip located under the vine row and subsurface drip located in the middle of the vine inter-row.

Solution

In this experiment, using capacitive probes in the soil, it was demonstrated that **subsurface irrigation (40 cm depth) in the middle of the row generated larger volumes of wet bulb**, with vertical and lateral percolation of the water, than aerial drip irrigation system (Figure 1).

Subsurface irrigation in the inter-row did not change the vines' water status or the yields compared to aerial irrigation under the vine row.

During our trial, it was also possible to visualize, without measurement, that the water from the subsurface irrigation reached the ground surface by capillarity. This still-underdeveloped irrigation system could be a lever in dry areas to promote the establishment of plant cover in the inter-row, which is known for providing a set of sustainable services.

Benefits

Better water use efficiency, facilitating the establishment of vegetal cover in the Mediterranean area, and maintaining viticulture in dry areas.

Practical recommendation

3 main steps of subsurface drip irrigation system installation on the plot:

1. Opening of trenches and installation of irrigation combs
2. Assembly of the central station and connection to the combs
3. Installation of drip rails and connection to the combs

It is advisable to adapt the irrigation equipment to this subsurface technique. For installation, a subsoiler is all you need to lay the pipe network. A mini-excavator can be used to install the combs and fittings. This installation is quick to set up, and the working time is comparable to that of an aerial drip system.

Focal points:

- Importance of filtration and network maintenance
- Need to install appropriate drippers: flat (to prevent crushing of the drop-forming system under the weight of the soil), anti-siphon, anti-root and self-regulating

Advantages of subsurface drippers:

- ✓ Improved system durability: pipes are protected from pests and machinery
- ✓ Easier mechanical weeding/weed management
- ✓ Between rows, better expansion of the vine's root volume

Disadvantages of subsurface drippers:

- ✓ More expensive to install than an aerial drip system (+20% approx.)

Applicability box

Theme

Climate change adaptation, water-use efficiency, cover crop

Context

Mediterranean area; no stony soils

Application time

Period of use (irrigation + eventual fertigation): April to mid-August (a deadline may be imposed by local regulation)

Installation of the subsurface irrigation system: Before planting or during vine dormancy (after harvest, before budburst)

Required implementation time

Depends on plot configuration; similar to an aerial drip system

Period of impact

April–August

Equipment

Irrigation material: pipes, drippers, valves, backwash, etc.

- ✓ Not suitable for stony soils

Figure 1: Capacitive probe positioning in subsurface irrigation and aerial irrigation treatments

Related materials

Videos

- Tutorial: Installation of a drip irrigation system (YouTube subtitles) : https://www.youtube.com/watch?v=6e2vM_ko7xg&list=PL2VxgaK4MB_AefHRA13bf3Vu6uwpgZVDQ&index=3&t=1s&ab_channel=IFVSudOuest
- Irrigation management (YouTube subtitles) : https://www.youtube.com/watch?v=8uvsWC1_0KU&t=148s&ab_channel=IFVSudOuest
- Vine irrigation: water regime and water quality (YouTube subtitles) : https://www.youtube.com/watch?v=hPSVxGFRg9k&ab_channel=IFVSudOuest

Web links

- Subsurface irrigation <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/vignobles-innovants-et-ecoresponsables/irrigation-enterree/>
- Vine irrigation: water regime and water quality <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/vignobles-innovants-et-ecoresponsables/qualite-de-leau-et-entretien-du-systeme-dirrigation/>
- Estimation of the vine water status <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/estimation-de-letat-hydrique-de-la-vigne/>

Further reading

Better understand the soil wet bulb formation with subsurface or aerial drip irrigation in viticulture
<https://ives-openscience.eu/12943/>

Contact information

Publisher:

IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Author(s): Eric Serrano, Thierry Dufourcq

Contact: eric.serrano@vignevin.com, thierry.dufourcq@vignevin.com

This extended practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website:

<https://climed-fruit.eu/> (no OFIVO website)

© 2023

Simplified cost/benefit analysis

Subsurface irrigation

Introduction – presentation of ex-ante and ex-post situation

Aerial drip irrigation (DI) system (ex-ante situation) is compared with a subsurface drip irrigation (SDI) system (ex-post) in the case of a Mediterranean vineyard with a density of 4,500 vines/ha located in the South of France.

Aerial drip irrigation is the most widely used type of irrigation in winegrowing today. The main advantage of the buried version is that it uses water more efficiently, particularly by limiting losses through evaporation. However, it is a very demanding system in terms of maintenance and monitoring to ensure its durability over time. The question of the system's end-of-life remains, and recovering the equipment can prove costly. This aspect must be considered at the time of planting. A line in the middle of the row will be easier to remove/replace than a line close to the vine.

Economical impact

The main differences between aerial and subsurface drip irrigation lie in the way the system is installed: subsurface irrigation requires more stringent installation, specific more resistant equipment, and more monitoring to ensure the system lasts. On the other hand, a subsurface system is less exposed to surface damage (equipment, animals). The extra cost of installation can be offset by the savings made later: water, fertilisers and herbicides (if fertigation), labour, etc. Investment for both irrigation systems is made for around 15 years.

	Ex-ante: Aerial Drip Irrigation	Ex-post: Subsurface Drip Irrigation
Variable costs		
Installation (earthworks, connections, burying...)	1000 €/ha	1400 €/ha
Equipment (drippers, valves, combs...)	2000 €/ha	2800 €/ha
Maintenance	78 €/ha/an ⁽⁷⁾	78 €/ha/an
	<i>The maintenance costs can be considered equivalent, because although there are fewer interventions in SDI (less damage caused by animals, equipment, etc.), they are nevertheless more expensive. For easier maintenance with SDI, it is advisable to add volumeters for more accurate monitoring of potential leaks in the system and faster repairs.</i>	
TOTAL for lifetime of the system	4170€	5370€
COMPARISON	Global increase of 30% of the cost: 	

Environmental impact

Energy	<p>No significant change estimated:</p>
<p>There is no appreciable difference in terms of energy consumption, as the pumping systems are similar between underground and overhead drip irrigation.</p>	
Water	<p>Indicator approximate improvement of over 20%:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Subsurface irrigation (40 cm depth) in the middle of the row generated larger volumes of wet bulb than aerial drip irrigation system. Subsurface irrigation in the inter-row did not modify the vines water status neither the yields comparing to aerial irrigation under the vine row ⁽¹⁾ - Irrigation water productivity (yield produced per unit of irrigation water use) improved by around 25% in comparison with surface drip irrigation ⁽²⁾ - Greater water savings for SDI compared with DI (up to 20% can be achieved) ^{(3) (5)} 	
Soil	<p>Unmeasured impact:</p>
<p>No measurement of soil characteristics was taken in the framework of OFIVO. However, certain references based on tomato crops, rockmelons and onions (higher water consumption) indicate an impact of long-term SDI on the chemistry and physical properties of the soil, such as changes in clay content, cation levels and on pore space around emitters ^{(4) (5)}</p>	
Air	<p>Unmeasured impact:</p>
<p><i>No direct relationship between the practice and the indicator in question</i></p>	
Biodiversity	<p>Indicator approximate improvement between 1 to 24%:</p>
<p>It has been identified recently that the proximity of SDI emitters modifies the abundance of specific bacterial and fungal genera involved in plant and soil health, providing new information for improving the management of SDI systems ⁽⁶⁾. In the framework of OFIVO, it was observed that the water from the subsurface irrigation reached the ground surface by capillarity. Therefore, SDI could be a lever in dry areas to promote the establishment of plant cover in the inter-row, which is known for providing a set of sustainable services.</p>	

Bibliography and sources

- (1) E. Serrano, P. Katgerman, M. Gelly, E. Ithuralde, T. Dufourcq, 2022, Better understand the soil wet bulb formation with subsurface or aerial drip irrigation in viticulture, <https://ives-openscience.eu/12943/>
- (2) Guo, J.; Zheng, L.; Ma, J.; Li, X.; Chen, R. Meta-Analysis of the Effect of Subsurface Irrigation on Crop Yield and Water Productivity. *Sustainability* 2023, 15, 15716. <https://doi.org/10.3390/su152215716>, Academic Editor: Jan Hopmans
- (3) J. Martínez and J. Reça, Water Use Efficiency of Surface Drip Irrigation versus an Alternative Subsurface Drip Irrigation Method, *J. Irrig. Drain Eng.*, [10.1061/\(ASCE\) IR.1943-4774.0000745](https://doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000745)
- (4) S.A. Barber, A. Katupitiya and M. Hickey, Effects of long-term subsurface drip irrigation on soil structure, 2001, <https://www.agronomyaustraliaproceedings.org/images/sampled/2001/p/3/barber.pdf>
- (5) M.A. Ebrahimzadeh, M.J. Amiri, S.S. Eslamian, J. Abedi-Koupai, M. Khozaei, The effect of different water qualities and irrigation methods on soil chemical properties, *Research Journal of Environmental Sciences* 3 (4) : 497-503, 2009 ISSN 1819-3412
- (6) Michelle Quach, Pauline M. Mele, Helen L. Hayden, Alexis J. Marshall, Liz Mann, Hang-Wei Hu, Ji-Zheng He, Proximity to subsurface drip irrigation emitters altered soil microbial communities in two commercial processing tomato fields, *Applied Soil Ecology*, Volume 171, 2022, 104315, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.104315>
- (7) D. Caboulet, T. Dufourcq, L'irrigation enterrée, [Fiche pratique site web IFV Occitanie](#)

OFIVO – Optimization of irrigation & fertigation on Occitan vineyards

Short description of the OG

The gradual change in rainfall patterns experienced in the vineyards of southern France, especially around the Mediterranean Sea, means that the vines are increasingly subject to summer drought.

The objectives of the OFIVO operational group are to study **different irrigation systems** to see which is best suited to vines, as well as **the implementation of fertigation** and its use in viticulture.

OFIVO was implemented by 5 partners (winegrowers, technical institutes, negociants, cooperatives), and 40 winegrowers were involved throughout the project. The trials were mainly located on two plots, in Gascony and the Mediterranean area.

To compare irrigation systems, capacitive probes were used to explore the profiles of wet bulbs in the soil. More than 10,000 pieces of data were collected during the project. The impacts of fertigation were assessed through yield measurement and quality analysis of the harvest.

Benefits

The main added ecological value for the farmer addressed by the OG: water use efficiency in vineyards, precision of water and fertiliser inputs, better mobilisation of fertilising units by the vines.

Stage of implementation

OFIVO has ended (2018–2021).

Main achieved or expected results

The results focus on the positioning of the irrigation system in the vine row (aerial or buried in the middle of the inter-row or under the row) and the impact of the use of fertigation on vines and especially on grape maturity. Expected results are:

- **To secure annual production** in terms of quantity and quality
- **To optimize water use** according to its availability
- **Reduced fertilisation inputs** thanks to defining differences in requirements between plots
- **Improved farm competitiveness** thanks to better control of yield factors and better grape quality management in line with market expectations
- **Improved vine longevity** thanks to better nutritional balance

Applicability box

Theme

Climate change adaptation, water-use efficiency, fertilization

Context

South of France, 2 main regions concerned (near Toulouse = Gascony and near Montpellier = Mediterranean context). Irrigation is already highly developed in the area near Montpellier, which is not yet the case in Gascony. Fertigation is not yet widely used in viticulture.

Duration

3 years (2019-2022)

Partners involved

Independent winegrowers, cooperatives, negociants, technical institute (IFV)

Budget

204 000,00€

Particularity

Organisation of a study trip at the request of winegrowers to get technical feedback from existing system

Figure 1: Fertigation tests

©IFV Sud-Ouest

Related materials

Videos

OG presentation :

https://www.youtube.com/watch?v=DqhjMEjyGmw&t=930s&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Web links

Project presentation : <https://www.vignevin-occitanie.com/nos-recherches-2/viticulture-de-precision/ofivo/>

Further reading

To better understand soil wet bulb formation with subsurface or aerial drip irrigation in viticulture :
<https://ives-openscience.eu/12943/>

Contact information

Publisher:

IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Author(s): Eric Serrano, Thierry Dufourcq

Contact: eric.serrano@vignevin.com,

thierry.dufourcq@vignevin.com

Project partners: Val de Gascogne, Domaine Uby, Domaine de Pellehaut, Les Grands Chais de France

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website:

<https://climed-fruit.eu/> (no OFIVO website)

© 2023

Υπόγεια άρδευση

Πρόκληση

Οι αμπελουργοί δεν είναι πλέον σε θέση να ελέγχουν απολύτως τα συστήματα παραγωγής τους, λόγω των ξηροθερμικών συνθηκών που επικρατούν το καλοκαίρι. Η εναέρια στάγδην άρδευση κάτω από τη γραμμή φύτευσης των αμπελιών είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα, αλλά είναι και το πιο αποδοτικό; Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να εξετάσει την υγρασία του εδάφους μετά από την εφαρμογή δύο (2) συστημάτων άρδευσης: εναέρια στάγδην άρδευση εγκατεστημένη κάτω από τη γραμμή φύτευσης των αμπελιών και υπόγεια στάγδην άρδευση εγκατεστημένη στο μέσο της σειράς ανάμεσα στις γραμμές φύτευσης των αμπελιών.

Λύση

Σε αυτό το πείραμα, με τη χρήση αισθητήρων υγρασίας εδάφους, αποδείχθηκε ότι η **υπόγεια άρδευση (βάθος 40 cm) στο μέσο της σειράς**, ανάμεσα στις γραμμές φύτευσης **αύξησε περισσότερο την υγρασία του εδάφους**, λόγω της κάθετης και πλευρικής διήθησης του νερού, από ό,τι το εναέριο σύστημα στάγδην άρδευσης (Εικόνα 1).

Η υπόγεια άρδευση στο διάστημα μεταξύ των γραμμών φύτευσης δεν άλλαξε την υδατική κατάσταση των αμπελιών ή τις αποδόσεις σε σύγκριση με την εναέρια άρδευση κάτω από τη σειρά των αμπελιών.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας, καταφέραμε επίσης να συμπεράνουμε, χωρίς μετρήσεις, ότι από την εφαρμογή της υπόγειας άρδευσης το νερό έφτασε στην επιφάνεια του εδάφους μέσω του τριχοειδούς φαινομένου. Αυτό το ακόμα ανεπαρκώς ανεπτυγμένο σύστημα άρδευσης θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό, στις ξηρές περιοχές, για την προώθηση της εγκατάστασης φυτοκάλυψης στο ενδιαμέσο διάστημα μεταξύ των σειρών φύτευσης, η οποία είναι γνωστό ότι παρέχει μια σειρά βιώσιμων υπηρεσιών στα αγροοικοσυστήματα.

Οφέλη

Βελτίωση της αποδοτικότητας του νερού άρδευσης, διευκόλυνση της εγκατάστασης φυτικής κάλυψης στην περιοχή της Μεσογείου και διατήρηση της αμπελοκαλλιέργειας σε ξηρές περιοχές.

Πρακτικές συστάσεις

3 κύρια βήματα εγκατάστασης συστήματος υπόγειας στάγδην άρδευσης στο κτήμα:

1. Άνοιγμα αυλακιών και εγκατάσταση αρδευτικών γραμμών διανομής (αγωγοί μεταφοράς)
2. Συναρμολόγηση του κεντρικού σταθμού και σύνδεση με τους αγωγούς μεταφοράς νερού
3. Εγκατάσταση σταλακτηφόρων αγωγών και σύνδεση με τους αγωγούς μεταφοράς

Συνιστάται η προσαρμογή του εξοπλισμού άρδευσης σε αυτήν την υπόγεια τεχνική. Για την εγκατάσταση, χρειάζεστε μόνο έναν υποσκαφέα για την τοποθέτηση του δικτύου σωλήνων. Για την

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· αποδοτικότητα χρήσης νερού· καλλιέργεια κάλυψης

Πλαίσιο

Μεσογειακή περιοχή· όχι πετρώδη εδάφη

Χρόνος εφαρμογής

Περίοδος χρήσης (άρδευση + ενδεχόμενη λίπανση): Απρίλιος έως μέσα Αυγούστου (η προθεσμία μπορεί να επιβληθεί από τοπικούς κανονισμούς)

Εγκατάσταση του συστήματος υπόγειας άρδευσης: Πριν από τη φύτευση ή κατά τη διάρκεια του λήθαργου της αμπέλου (μετά τη συγκομιδή, πριν από την έκπτυξη των οφθαλμών)

Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής

Εξαρτάται από τη διαμόρφωση του κτήματος· παρόμοιο με το εναέριο σύστημα στάγδην άρδευσης.

Περίοδος επιπτώσεων

Απρίλιος-Αύγουστος

Εξοπλισμός

Υλικά άρδευσης: σωλήνες, σταλάκτες, βαλβίδες, αντίστροφη έκπλυση κ.λπ.

εγκατάσταση των αγωγών μεταφοράς και των εξαρτημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας μίνι εκσκαφέας. Η εγκατάσταση αυτή μπορεί να γίνει γρήγορα, και ο χρόνος εργασίας είναι συγκρίσιμος με εκείνον ενός εναέριου συστήματος στάγδην άρδευσης.

Σημεία εστίασης:

- Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το φιλτράρισμα και η συντήρηση του δικτύου
- Είναι αναγκαίο να εγκατασταθούν κατάλληλοι σταλάκτες: επίπεδοι (για να αποφευχθεί η σύνθλιψη του συστήματος σχηματισμού σταγόνων υπό το βάρος του εδάφους), αντισιφωνικοί, αντι-ριζικοί και αυτορρυθμιζόμενοι.

Πλεονεκτήματα των υπόγειων σταλακτών:

- ✓ Βελτιωμένη ανθεκτικότητα του συστήματος: οι σωλήνες προστατεύονται από παράσιτα και μηχανήματα
- ✓ Ευκολότερο μηχανικό ξεβοτάνισμα/διαχείριση ζιζανίων
- ✓ Μεταξύ των σειρών, καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος του αμπελιού

Μειονεκτήματα των υπόγειων σταλακτών:

- ✓ Μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης από ένα εναέριο σύστημα στάγδην άρδευσης (+20% περίπου)
- ✓ Ακατάλληλο για πετρώδη εδάφη

Εικόνα 1: Τοποθέτηση αισθητήρα υγρασίας εδάφους σε συστήματα υπόγειας και εναέριας

Υπάρχοντα υλικά

Βίντεο

- Εκπαιδευτικό βίντεο: Εγκατάσταση συστήματος στάγδην άρδευσης (στο YouTube με υπότιτλους) : https://www.youtube.com/watch?v=6e2vM_ko7xg&list=PL2VxgaK4MBAefHRA13bf3Vu6uwp_gZVDQ&index=3&t=1s&ab_channel=IFVSudOuest
- Διαχείριση άρδευσης (στο YouTube με υπότιτλους) : https://www.youtube.com/watch?v=8uvsWC1_0KU&t=148s&ab_channel=IFVSudOuest
- Άρδευση αμπελού: υδατικό καθεστώς και ποιότητα νερού (στο YouTube με υπότιτλους) : https://www.youtube.com/watch?v=hPSVxGFRg9k&ab_channel=IFVSudOuest

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

- Υπόγεια άρδευση : <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/vignobles-innovants-et-ecoresponsables/irrigation-enterree/>

- Άρδευση αμπέλου: υδατικό καθεστώς και ποιότητα νερού <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/vignobles-innovants-et-ecoresponsables/qualite-de-leau-et-entretien-du-systeme-dirrigation/>
- Εκτίμηση υδατικής κατάστασης της αμπέλου <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/estimation-de-letat-hydrique-de-la-vigne/>

Περαιτέρω ανάγνωση

Καλύτερη κατανόηση της διυγρανσης του εδάφους με υπόγεια ή εναέρια στάγδην άρδευση στην αμπελουργία <https://ives-openscience.eu/12943/>

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης:

IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Συγγραφέας(ες): Χρ: Eric Serrano, Thierry Dufourcq

Επικοινωνία: eric.serrano@vignevin.com,

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://climed-fruit.eu/> (δεν υπάρχει δικτυακός

τόπος του OFIVO)

© 2023

Απλοποιημένη ανάλυση κόστους/οφέλους

Υπόγεια άρδευση

Εισαγωγή - παρουσίαση της υφιστάμενης και της μελλοντικής κατάστασης

Το σύστημα εναέριας στάγδην άρδευσης (DI) (υφιστάμενη κατάσταση) συγκρίνεται με ένα σύστημα υπόγεια στάγδην άρδευσης (SDI) (μελλοντική) στην περίπτωση ενός μεσογειακού αμπελώνα με πυκνότητα 4.500 κλήματα/στρέμμα που βρίσκεται στη Νότια Γαλλία.

Η εναέρια στάγδην άρδευση είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος άρδευσης στην αμπελοκαλλιέργεια σήμερα. Το κύριο πλεονέκτημα της υπόγεια στάγδην άρδευσης είναι ότι χρησιμοποιεί το νερό πιο αποτελεσματικά, ιδίως περιορίζοντας τις απώλειες μέσω της εξάτμισης. Ωστόσο, πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό σύστημα όσον αφορά τη συντήρηση και την παρακολούθηση, ώστε να διασφαλίζεται η αντοχή του με την πάροδο του χρόνου. Το ζήτημα της φθοράς του συστήματος παραμένει και η ανάκτηση του εξοπλισμού μπορεί να αποδειχθεί δαπανηρή. Η πτυχή αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη φύτευση. Ένα αρδευτικό σύστημα στη μέση της γραμμής θα είναι ευκολότερο να αφαιρεθεί/αντικατασταθεί από ένα αντίστοιχο κοντά στο αμπέλι.

Οικονομικός αντίκτυπος

Οι κύριες διαφορές μεταξύ της εναέριας και της υπόγεια στάγδην άρδευσης έγκεινται στον τρόπο εγκατάστασης του συστήματος: η υπόγεια άρδευση απαιτεί πιο αυστηρή εγκατάσταση, συγκεκριμένα πιο ανθεκτικό εξοπλισμό και περισσότερη παρακολούθηση για να εξασφαλιστεί η διάρκεια ζωής του συστήματος. Από την άλλη πλευρά, ένα υπόγειο σύστημα είναι λιγότερο εκτεθειμένο σε επιφανειακές ζημιές (εξοπλισμός, ζώα). Το πρόσθετο κόστος εγκατάστασης μπορεί να αντισταθμιστεί από την εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί αργότερα: νερό, λιπάσματα και ζιζανιοκτόνα (εάν υπάρχει λίπανση), εργασία κ.λπ. Η επένδυση και για τα δύο συστήματα άρδευσης γίνεται για περίπου 15 χρόνια.

Υπόμνημα

- Εκτιμώμενος δείκτης
- Μετρούμενος δείκτης

	Υφιστάμενη κατάσταση: Εναέρια στάγδην άρδευση	Μελλοντική κατάσταση: Υπόγεια στάγδην άρδευση
Μεταβλητό κόστος		
Εγκατάσταση (χωματουργικές εργασίες, συνδέσεις, ταφή...)	1000 €/στρέμμα	1400 €/στρέμμα
Εξοπλισμός (σταλάκτες, βαλβίδες, χτένες...)	2000 €/στρέμμα	2800 €/στρέμμα
Συντήρηση	78 €/ha/an ⁽⁷⁾	78 €/ha/an
	<i>Το κόστος συντήρησης μπορεί να θεωρηθεί ισοδύναμο, διότι, αν και οι επεμβάσεις στη ΣΔΕ είναι λιγότερες (λιγότερες ζημιές από ζώα, εξοπλισμό κ.λπ.), είναι ωστόσο ακριβότερες. Για ευκολότερη συντήρηση με SDI, συνιστάται η προσθήκη ογκομετρητών για ακριβέστερη παρακολούθηση πιθανών διαρροών στο σύστημα και ταχύτερη επισκευή.</i>	
ΣΥΝΟΛΟ για τη διάρκεια ζωής του συστήματος	4170€	5370€
ΣΥΓΚΡΙΣΗ	Παγκόσμια αύξηση 30% του κόστους:	

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Ενέργεια	<p>Δεν εκτιμάται σημαντική μεταβολή:</p>
<p>Δεν υπάρχει αξιοσημείωτη διαφορά όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, καθώς τα συστήματα άντλησης είναι παρόμοια μεταξύ της υπόγειας και της εναέριας στάγδην άρδευσης.</p>	
Νερό	<p>Δείκτης κατά προσέγγιση βελτίωση πάνω από 20%:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Η υπόγεια άρδευση (βάθος 40 cm) στο μέσο της γραμμής δημιούργησε μεγαλύτερη διύγρυνση στο έδαφος. Η επιφανειακή άρδευση ανάμεσα στις γραμμές φύτευσης δεν τροποποίησε την υδατική κατάσταση των αμπελιών ούτε τις αποδόσεις σε σύγκριση με την εναέρια άρδευση κάτω από τη σειρά των αμπελιών ⁽¹⁾ - Η παραγωγικότητα του αρδευτικού νερού (απόδοση που παράγεται ανά μονάδα χρήσης αρδευτικού νερού) βελτιώθηκε κατά 25% περίπου σε σύγκριση με την επιφανειακή στάγδην άρδευση ⁽²⁾ - Μεγαλύτερη εξοικονόμηση νερού για την SDI σε σύγκριση με την DI (μπορεί να επιτευχθεί έως και 20%) ^{(3) (5)} 	
Έδαφος	<p>Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:</p>
<p>Στο πλαίσιο του OFIVO δεν έγινε καμία μέτρηση όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του εδάφους. Ωστόσο, ορισμένες αναφορές που βασίζονται σε καλλιέργειες τομάτας, πεπονιών και κρεμμυδιών (υψηλότερη κατανάλωση νερού) υποδεικνύουν επιπτώσεις της μακροχρόνιας ΣΔΕ στη χημεία και τις φυσικές ιδιότητες του εδάφους, όπως αλλαγές στην περιεκτικότητα σε άργιλο, στα επίπεδα κατιόντων και στο χώρο των πόρων γύρω από τους εκτοξευτήρες ^{(4) (5)}</p>	
Αέρας	<p>Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:</p>
<p>Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη</p>	
Βιοποικιλότητα	<p>Δείκτης κατά προσέγγιση βελτίωσης μεταξύ 1 έως 24%:</p>
<p>Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι η γεινίαση των εκτοξευτών SDI μεταβάλλει την αφθονία συγκεκριμένων βακτηριακών και μυκητιακών γενών που εμπλέκονται στην υγεία των φυτών και του εδάφους, παρέχοντας νέες πληροφορίες για τη βελτίωση της διαχείρισης των συστημάτων SDI ⁽⁶⁾. Στο πλαίσιο του OFIVO, παρατηρήθηκε ότι το νερό από την υπόγεια άρδευση έφτασε στην επιφάνεια του εδάφους μέσω τριχοειδούς. Επομένως, η ΣΔΑΕ θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό πίεσης σε ξηρές περιοχές για την προώθηση της εγκατάστασης φυτικής κάλυψης στη ανάμεσα στις γραμμές φύτευσης, η οποία είναι γνωστό ότι παρέχει ένα σύνολο βιώσιμων υπηρεσιών.</p>	

Βιβλιογραφία και πηγές

- (1) E. Serrano, P. Katgerman, M. Gelly, E. Ithuralde, T. Dufourcq, 2022, Better understand the soil wet bulb formation with subsurface or aerial drip irrigation in viticulture, <https://ives-openscience.eu/12943/>
- (2) Guo, J.; Zheng, L.; Ma, J.; Li, X.; Chen, R. Meta-Analysis of the Effect of Subsurface Irrigation on Crop Yield and Water Productivity. Sustainability 2023, 15, 15716. <https://doi.org/10.3390/su152215716>, Academic Editor: Jan Hopmans
- (3) J. Martínez and J. Reça, Water Use Efficiency of Surface Drip Irrigation versus an Alternative Subsurface Drip Irrigation Method, *J. Irrig. Drain Eng.*, [10.1061/\(ASCE\) IR.1943-4774.0000745](https://doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000745)
- (4) S.A. Barber, A. Katupitiya and M. Hickey, Effects of long-term subsurface drip irrigation on soil structure, 2001, <https://www.agronomyaustraliaproceedings.org/images/sampled/2001/p/3/barber.pdf>
- (5) M.A. Ebrahimzadeh, M.J. Amiri, S.S. Eslamian, J. Abedi-Koupai, M. Khozaei, The effect of different water qualities and irrigation methods on soil chemical properties, *Research Journal of Environmental Sciences* 3 (4) : 497-503, 2009 ISSN 1819-3412
- (6) Michelle Quach, Pauline M. Mele, Helen L. Hayden, Alexis J. Marshall, Liz Mann, Hang-Wei Hu, Ji-Zheng He, Proximity to subsurface drip irrigation emitters altered soil microbial communities in two commercial processing tomato fields, *Applied Soil Ecology*, Volume 171, 2022, 104315, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.104315>
- (7) D. Caboulet, T. Dufourcq, L'irrigation enterrée, [Fiche pratique site web IFV Occitanie](#)

OFIVO – Βελτιστοποίηση άρδευσης & υδρολίπανσης σε αμπελώνες της Οξιτανίας

Επιχειρησιακής Ομάδας (ΕΟ)

Η σταδιακή αλλαγή των μοτίβων βροχόπτωσης που παρατηρείται στους αμπελώνες της νότιας Γαλλίας, ιδίως γύρω από τη Μεσόγειο Θάλασσα, συνεπάγεται ότι τα αμπέλια εκτίθενται όλο και περισσότερο σε συνθήκες ξηρασίας τους καλοκαιρινούς μήνες.

Στόχος της επιχειρησιακής ομάδας του OFIVO είναι να μελετήσει τα **διαφορετικά συστήματα άρδευσης**, ώστε να διαπιστώσει ποιο είναι το καταλληλότερο για την καλλιέργεια του αμπελιού, καθώς και **την εφαρμογή της υδρολίπανσης** και τη χρήση της στην αμπελουργία.

Το OFIVO υλοποιήθηκε από 5 εταίρους (αμπελουργούς, τεχνικά ινστιτούτα, διαπραγματευτές, συνεταιρισμούς), και 40 αμπελουργοί συμμετείχαν καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν κυρίως σε δύο αγροτεμάχια, στη Γασκώνη και στην περιοχή της Μεσογείου.

Για τη σύγκριση των συστημάτων άρδευσης χρησιμοποιήθηκαν αισθητήρες υγρασίας, προκειμένου να προσδιοριστεί η υγρασία του εδάφους. Συλλέχθηκαν περισσότερα από 10.000 δεδομένα κατά τη διάρκεια του έργου. Οι επιπτώσεις της υδρολίπανσης αξιολογήθηκαν μέσω μέτρησης της απόδοσης και ανάλυσης ποιότητας της συγκομιδής.

Οφέλη

Η κύρια προστιθέμενη οικολογική αξία για τους γεωργούς στους οποίους απευθύνεται η επιχειρησιακή ομάδα: αποδοτική χρήση νερού στους αμπελώνες, ορθολογική χρήση του αρδευτικού νερού και των λιπασμάτων, καλύτερη πρόσληψη των λιπασμάτων από τα αμπέλια.

Στάδιο εφαρμογής

Το OFIVO έχει ολοκληρωθεί (2018–2021).

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, αποδοτικότητα χρήσης νερού, λίπανση

Περιεχόμενα

Νότια Γαλλία, 2 κύριες περιφέρειες εστίασης της μελέτης (κοντά στην Τουλούζη = Γασκώνη και κοντά στο Μονπελιέ = μεσογειακό πλαίσιο). Η άρδευση είναι ήδη ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στην περιοχή κοντά στο Μονπελιέ, κάτι που δεν συμβαίνει ακόμη στη Γασκώνη. Η υδρολίπανση δεν χρησιμοποιείται ακόμη ευρέως στην αμπελουργία.

Διάρκεια

3 έτη (2019-2022)

Εταίροι ΕΟ

Ανεξάρτητοι αμπελουργοί, συνεταιρισμοί, διαπραγματευτές, τεχνικό ινστιτούτο (IFV)

Ιδιαιτερότητες ΕΟ

204 000,00 €

Προϋπολογισμός

Διοργάνωση εκπαιδευτικού ταξιδιού κατόπιν αιτήματος των αμπελουργών για λήψη τεχνικής ανατροφοδότησης από το υπάρχον σύστημα

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα επικεντρώνονται στη θέση του συστήματος άρδευσης (εναέριο ή υπόγειο στο μέσο του διαστήματος ανάμεσα στις γραμμές φύτευσης ή κάτω από τη γραμμή) και την επίδραση της εφαρμογής υδρολίπανσης στους αμπελώνες και ιδιαίτερα στην ωριμότητα των σταφυλιών. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

- **Εξασφάλιση της ετήσιας παραγωγής** από πλευράς ποσότητας και ποιότητας
- **Βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού** ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του
- **Μειωμένες εισροές λίπανσης** χάρη στον καθορισμό των διαφορετικών απαιτήσεων μεταξύ αγροτεμαχίων
- **Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων** χάρη στον καλύτερο έλεγχο των συντελεστών απόδοσης και στην βέλτιστη διαχείριση της ποιότητας των σταφυλιών σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς
- **Βελτίωση μακροβιότητας των αμπελώνων** χάρη στην καλύτερη ισορροπία θρεπτικών στοιχείων

Υπάρχοντα υλικά

Βίντεο

Παρουσίαση της επιχειρησιακής ομάδας

https://www.youtube.com/watch?v=DqhiMEjyGmw&t=930s&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

Παρουσίαση του έργου : <https://www.vignevin-occitanie.com/nos-recherches-2/viticulture-de-precision/ofivo/>

Περαιτέρω ανάγνωση

Για την καλύτερη κατανόηση της διωγρανσης του εδάφους με υπόγεια ή εναέρια στάγδην άρδευση στην αμπελουργία : <https://ives-openscience.eu/12943/>

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης:

IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Συγγραφέας(ες): Χρ: Eric Serrano, Thierry Dufourcq

Επικοινωνία: eric.serrano@vignevin.com,

thierry.dufourcq@vignevin.com

Εταίροι του έργου: Val de Gascogne, Domaine Uby, Domaine de Pellehaut, Les Grands Chais de France

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://climed-fruit.eu/> (δεν υπάρχει δικτυακός τόπος του OFIVO)

© 2023

Riego subterráneo

Desafío

A causa de la sequía estival, los viticultores ya no pueden controlar sus sistemas de producción a la perfección. El riego por goteo aéreo bajo la hilera de vides es el sistema más utilizado, pero ¿es también el más eficaz? El objetivo de este estudio se centraba en analizar los perfiles de los bulbos húmedos del suelo obtenidos a partir de dos sistemas de riego: goteo aéreo situado bajo la hilera de vides y goteo subterráneo situado en el centro del entresurco de las vides.

Solución

En este experimento, mediante el uso de sondas capacitivas en el suelo, se demostró que el **riego subterráneo (40 cm de profundidad) colocado en el centro de la hilera generaba mayores volúmenes de bulbo húmedo**, con percolación vertical y lateral del agua, que el sistema de riego por goteo aéreo (figura 1).

El riego subterráneo en el entresurco no modificó el estado hídrico de las vides ni su rendimiento en comparación con el riego aéreo bajo la hilera de vides.

Durante la prueba que realizamos, también pudimos visualizar, sin necesidad de mediciones, que el agua del riego subterráneo llegaba a la superficie del suelo por capilaridad. Este sistema de riego, aún poco desarrollado, podría ser un instrumento eficaz en zonas áridas para facilitar la plantación de cultivos de cobertura vegetal en el entresurco, conocidos por ofrecer una serie de beneficios sostenibles.

Beneficios

Uso más eficaz del agua, que facilita la plantación de cultivos de cobertura vegetal en la zona mediterránea y mantiene la viticultura en zonas áridas.

Recomendaciones prácticas

Tres pasos básicos para la instalación de un sistema de riego por goteo subterráneo en una parcela:

1. Apertura de zanjas e instalación de líneas de riego
2. Montaje de la estación central y conexión a las líneas
3. Instalación de los canales de goteo y conexión a las líneas

Se recomienda adaptar el equipo de riego a esta técnica subterránea. Para la instalación, basta con un subsolador para tender la red de tuberías. Se puede utilizar una miniexcavadora para instalar las líneas y los accesorios. Esta instalación se monta con rapidez y su tiempo de funcionamiento es comparable al de un sistema de goteo aéreo.

Puntos clave:

- Importancia de la filtración y el mantenimiento de la red

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Adaptación al cambio climático, uso eficaz del agua y cultivo de cobertura

Contexto

Zona mediterránea; sin suelos pedregosos

Tiempo de aplicación

Periodo de uso (riego + fertirrigación eventual): De abril a mediados de agosto (la normativa local puede imponer una fecha límite)

Instalación del sistema de riego subterráneo: Antes de la plantación o durante el letargo de la vid (después de la vendimia, antes de la brotación)

Tiempo de aplicación necesario

Depende del diseño de la parcela; similar a un sistema de goteo aéreo

Periodo de impacto

Abril-agosto

Equipamiento

Material de riego: tuberías, goteros, válvulas, lavado a contracorriente, etc.

- Necesidad de instalar goteros adecuados: planos (para evitar el aplastamiento del sistema de formación de gotas bajo el peso de la tierra), antisifón, antirraíces y autorregulables.

Ventajas de los goteros subterráneos:

- ✓ Mayor durabilidad del sistema: las tuberías quedan protegidas de las plagas y la maquinaria
- ✓ Mayor sencillez en la gestión mecánica de las malas hierbas
- ✓ Mejor expansión del volumen radicular de la vid entre hileras

Desventajas de los goteros subterráneos:

- ✓ Instalación más cara que la de un sistema de goteo aéreo (+20 % aprox.)
- ✓ No apto para suelos pedregosos

Figura 1: Colocación de sondas capacitivas en tratamientos de riego subterráneo y aéreo

Materiales disponibles

Vídeos

- Tutorial: Instalación de un sistema de riego por goteo (YouTube con subtítulos) : https://www.youtube.com/watch?v=6e2vM_ko7xg&list=PL2VxgaK4MB_AefHRA13bf3Vu6u_wpgZVDQ&index=3&t=1s&ab_channel=IFVSudOuest
- Gestión del riego (YouTube con subtítulos) : https://www.youtube.com/watch?v=8uvsWC1_0KU&t=148s&ab_channel=IFVSudOuest
- Riego de la vid: régimen y calidad del agua (YouTube con subtítulos) : https://www.youtube.com/watch?v=hPSVxGFRg9k&ab_channel=IFVSudOuest

Enlaces web

- Riego subterráneo <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/vignobles-innovants-et-ecoresponsables/irrigation-enterree/>
- Riego de la vid: régimen y calidad del agua <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/vignobles-innovants-et-ecoresponsables/qualite-de-leau-et-entretien-du-systeme-dirrigation/>
- Estimación del estado hídrico de las vides <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/estimation-de-letat-hydrique-de-la-vigne/>

Para saber más

Mejor comprensión de la formación del bulbo húmedo en el suelo con la irrigación por goteo subterráneo o aéreo en viticultura <https://ives-openscience.eu/12943/>

Información de contacto

Editor:

IFV Sud-Ouest
1920 route de Lisle sur Tarn
81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Autor(es): Eric Serrano, Thierry Dufourcq

Contacto: eric.serrano@vignevin.com,

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/> (no existe sitio web de OFIVO)

© 2023

Análisis simplificado de costes y beneficios

Riego subterráneo

Introducción - presentación de la situación ex-ante y ex-post

Se compara el sistema de riego por goteo aéreo (DI) (situación ex ante) con un sistema de riego por goteo subterráneo (SDI) (ex post) en el caso de un viñedo mediterráneo con una densidad de 4 500 cepas/ha situado en el sur de Francia.

El riego por goteo aéreo es el más utilizado actualmente en viticultura. La principal ventaja de la versión enterrada es que utiliza el agua de forma más eficiente, sobre todo limitando las pérdidas por evaporación. Sin embargo, es un sistema muy exigente en cuanto a mantenimiento y vigilancia para garantizar su durabilidad. Queda pendiente la cuestión del final de la vida útil del sistema, y la recuperación de los equipos puede resultar costosa. Este aspecto debe tenerse en cuenta en el momento de la plantación. Una línea en el centro de la hilera será más fácil de retirar/sustituir que una línea cerca de la cepa.

Costes y beneficios económicos

Las principales diferencias entre el riego por goteo aéreo y el subterráneo radican en la forma de instalar el sistema: el riego subterráneo requiere una instalación más rigurosa, equipos específicos más resistentes y una mayor supervisión para garantizar la durabilidad del sistema. Por otra parte, un sistema subterráneo está menos expuesto a daños en la superficie (equipos, animales). El sobrecoste de la instalación puede compensarse con el ahorro posterior: agua, abonos y herbicidas (si es fertirrigación), mano de obra, etc. La inversión para ambos sistemas de riego se lleva a cabo durante unos 15 años.

Leyenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante: Riego por goteo aéreo	Ex-post: Riego por goteo subterráneo
Costes variables		
Instalación (movimiento de tierras, conexiones, soterramiento...)	1000 €/ha	1400 €/ha
Equipamiento (goteros, válvulas, líneas...)	2000 €/ha	2800 €/ha
Mantenimiento	78 €/ha/an ⁽⁷⁾	78 €/ha/an
	<i>Los costes de mantenimiento pueden considerarse equivalentes, porque, aunque en el sistema de riego subterráneo son necesarias menos intervenciones (menos daños causados por animales, equipos, etc.), estas son más costosas. Para facilitar el mantenimiento del sistema de riesgo subterráneo, es aconsejable añadir sondas para un control más preciso de posibles fugas en el sistema y reparaciones más rápidas.</i>	
TOTAL durante la vida útil del sistema	4170 €	5370 €
COMPARACIÓN	Aumento global del 30 % del coste: 	

Costes y beneficios medioambientales

Energía	No se estiman cambios significativos:
No hay diferencias apreciables en cuanto al consumo de energía, ya que los sistemas de bombeo son similares entre el riego por goteo subterráneo y el aéreo.	
Agua	Indicador de mejora aproximada de más del 20 %:
<ul style="list-style-type: none"> - El riego subterráneo (40 cm de profundidad) en el centro de la hilera generó mayores volúmenes de bulbo húmedo que el sistema de riego por goteo aéreo. El riego subterráneo en el entresurco no modificó el estado hídrico de las vides ni su rendimiento en comparación con el riego aéreo bajo la hilera de vides ⁽¹⁾ - La productividad del agua de riego (rendimiento producido por unidad de agua de riego utilizada) mejoró en torno a un 25 % en comparación con el riego por goteo aéreo ⁽²⁾ - Mayor ahorro de agua con el sistema de riego subterráneo en comparación con el sistema de riego por goteo (se puede alcanzar hasta un 20 %) ^{(3) (5)} 	
Suelo	Impacto no medido:
En el marco de OFIVO no se realizó ninguna medición de las características del suelo. Sin embargo, ciertas referencias basadas en cultivos de tomates, sandías y cebollas (mayor consumo de agua) indican un impacto del sistema de riego subterráneo a largo plazo sobre las propiedades fisicoquímicas del suelo, como cambios en el contenido de arcilla, en los niveles de cationes y en el espacio poroso alrededor de los emisores ^{(4) (5)}	
Aire	Impacto no medido:
<i>No hay relación directa entre la práctica y el indicador en cuestión</i>	
Biodiversidad	Indicador de mejora aproximado entre el 1 % y el 24 %:
Recientemente se ha identificado que la proximidad de emisores del sistema de riego subterráneo modifica la proliferación de géneros específicos de bacterias y hongos implicados en la salud de las plantas y del suelo, proporcionando nueva información para mejorar la gestión de los sistemas de riego subterráneo ⁽⁶⁾ . En el marco de OFIVO, se observó que el agua del riego subterráneo llegaba a la superficie del suelo por capilaridad. Por lo tanto, este sistema de riego podría ser una palanca en las zonas áridas para facilitar la plantación de cultivos de cobertura vegetal en el entresurco, conocida por ofrecer una serie de beneficios sostenibles.	

Bibliografía y fuentes

- (1) E. Serrano, P. Katgerman, M. Gelly, E. Ithuralde, T. Dufourcq, 2022, Better understand the soil wet bulb formation with subsurface or aerial drip irrigation in viticulture, <https://ives-openscience.eu/12943/>
- (2) Guo, J.; Zheng, L.; Ma, J.; Li, X.; Chen, R. Meta-Analysis of the Effect of Subsurface Irrigation on Crop Yield and Water Productivity. Sustainability 2023, 15, 15716. <https://doi.org/10.3390/su152215716>, Academic Editor: Jan Hopmans
- (3) J. Martínez and J. Reça, Water Use Efficiency of Surface Drip Irrigation versus an Alternative Subsurface Drip Irrigation Method, *J. Irrig. Drain Eng.*, [10.1061/\(ASCE\) IR.1943-4774.0000745](https://doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000745)
- (4) S.A. Barber, A. Katupitiya and M. Hickey, Effects of long-term subsurface drip irrigation on soil structure, 2001, <https://www.agronomyaustraliaproceedings.org/images/sampled/2001/p/3/barber.pdf>
- (5) M.A. Ebrahimzadeh, M.J. Amiri, S.S. Eslamian, J. Abedi-Koupai, M. Khozaei, The effect of different water qualities and irrigation methods on soil chemical properties, *Research Journal of Environmental Sciences* 3 (4) : 497-503, 2009 ISSN 1819-3412
- (6) Michelle Quach, Pauline M. Mele, Helen L. Hayden, Alexis J. Marshall, Liz Mann, Hang-Wei Hu, Ji-Zheng He, Proximity to subsurface drip irrigation emitters altered soil microbial communities in two commercial processing tomato fields, *Applied Soil Ecology*, Volume 171, 2022, 104315, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.104315>
- (7) D. Caboulet, T. Dufourcq, L'irrigation enterrée, [Fiche pratique site web IFV Occitanie](#)

OFIVO: Optimización de la irrigación y la fertirrigación de los viñedos occitanos

Breve descripción del GO

El cambio paulatino del régimen pluviométrico que se ha registrado en los viñedos del sur de Francia, sobre todo en la cuenca mediterránea, deja a las vides cada vez más expuestas a la sequía estival.

Los objetivos del grupo operativo OFIVO son estudiar **diferentes sistemas de irrigación** para determinar cuál se adapta mejor a las vides, así como **la implementación de la fertirrigación** y su uso en viticultura.

OFIVO lo pusieron en funcionamiento cinco socios (vicultores, institutos técnicos, negociantes y cooperativas), y 40 vicultores participaron a lo largo de todo el proyecto. Las pruebas se localizaron principalmente en dos parcelas: en Gascuña y en la zona mediterránea.

Con el fin de comparar los sistemas de irrigación, se utilizaron sondas capacitivas para analizar los perfiles de los bulbos húmedos en el suelo. Durante el proyecto se recopilaban más de 10 000 datos. Los efectos de la fertirrigación se evaluaron midiendo el rendimiento y analizando la calidad de la vendimia.

Beneficios

El principal valor ecológico añadido para los agricultores abordado por el grupo operativo son el uso eficaz del agua en los viñedos, la precisión del suministro de agua y fertilizantes, y una mejor movilización de las unidades fertilizantes por parte de las vides.

Fase de desarrollo

OFIVO ha concluido (2018-2021).

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Adaptación al cambio climático, uso eficaz del agua y fertilización

Contexto

Sur de Francia, dos regiones principales implicadas (cerca de Toulouse = Gascuña y cerca de Montpellier = contexto mediterráneo). La irrigación ya está muy desarrollada en la zona cercana a Montpellier, a diferencia de lo que ocurre en Gascuña. La fertirrigación aún no está muy extendida en viticultura.

Duración

3 años (2019-2022)

Socios del proyecto

Viticultores independientes, cooperativas, negociantes e instituto técnico (IFV)

Presupuesto

204 000,00 €

Particularidades

Organización de un viaje de investigación a petición de los vicultores para obtener información técnica del sistema actual.

Principales resultados obtenidos o esperados

Los resultados se centran en la colocación del sistema de irrigación en la hilera de vides (aéreo o enterrado en el centro del entresurco o bajo la hilera) y en el impacto del uso de la fertirrigación en las vides y, en concreto, en la madurez de la uva. Los resultados esperados son los siguientes:

- **Garantizar la producción anual** en términos de cantidad y calidad
- **Optimizar el uso del agua** en función de su disponibilidad
- **Reducir los aportes de fertilizantes** mediante la definición de las diferencias de necesidades entre las parcelas

- **Mejorar la competitividad de las explotaciones agrícolas** gracias a un mejor control de los factores de rendimiento y a una mejor gestión de la calidad de la uva conforme a las expectativas del mercado
- **Aumentar la longevidad de la vid** gracias a un mejor equilibrio nutricional

Figura 1: Pruebas de fertirrigación

Figura 2: Uso de una sonda capacitiva para estudiar el comportamiento del agua

Materiales disponibles

Vídeos

Presentación del grupo operativo :

https://www.youtube.com/watch?v=DqhjMEjyGmw&t=930s&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Enlaces web

Presentación del proyecto : <https://www.vignevin-occitanie.com/nos-recherches-2/viticulture-de-precision/ofivo/>

Para saber más

Para comprender mejor la formación del bulbo húmedo en el suelo con la irrigación por goteo subterráneo o aérea en viticultura : <https://ives-openscience.eu/12943/>

Información de contacto

Editor: IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Autor(es): Eric Serrano, Thierry Dufourcq

Contacto: eric.serrano@vignevin.com,

thierry.dufourcq@vignevin.com

Socios del proyecto: Val de Gascogne, Domaine

Uby, Domaine de Pellehaut, Les Grands Chais de

France

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/> (no existe sitio web de OFIVO)

© 2023

L'irrigation enterrée en viticulture

Principaux enjeux

Il est de plus en plus difficile pour les vignerons d'assurer des rendements réguliers, notamment en raison de la sécheresse estivale. Le goutte-à-goutte aérien sous le rang est le système le plus utilisé, mais est-il le plus efficace ? L'objectif de cette étude était d'examiner les profils des bulbes d'humidité formés dans le sol à partir de 2 systèmes d'irrigation : le goutte-à-goutte aérien sous le rang et le goutte-à-goutte enterré au milieu de l'inter-rang.

Solution

Lors de cette expérimentation, l'utilisation de sondes capacitatives dans le sol a permis de démontrer que l'irrigation enterrée (40 cm de profondeur) au milieu du rang génèrait de plus grands volumes de bulbe d'humidité que le système d'irrigation goutte-à-goutte aérien, avec une percolation verticale et latérale de l'eau (Figure 1).

L'irrigation enterrée dans l'inter-rang n'a pas modifié l'état hydrique des vignes ni les rendements par rapport à l'irrigation aérienne sous le rang.

Au cours de notre essai, nous avons également pu constater (par observation, mesures à venir) que l'eau provenant de l'irrigation enterrée atteignait la surface du sol par capillarité. Ce système d'irrigation encore peu développé pourrait être un levier dans les zones arides pour favoriser l'implantation d'un couvert végétal dans l'inter-rang, connu pour fournir un ensemble de services durables.

Avantages

Une meilleure efficacité de l'utilisation de l'eau, possible levier pour l'implantation de couverts végétaux en région méditerranéenne, et maintien de la viticulture en zone sèche.

Conditions d'application

Mots clés

Adaptation au changement climatique
efficacité de l'utilisation de l'eau ;
couvert végétal

Contexte

Région méditerranéenne ; pas de sols caillouteux

Période d'application

Période d'utilisation (irrigation + éventuelle ferti-irrigation) : D'avril à mi-août (une date butoir peut être imposée par la réglementation locale)
Installation du système d'irrigation enterrée : Avant la plantation ou pendant la période de dormance de la vigne (après la récolte, avant le débourrement)

Délai de mise en œuvre nécessaire

Cela dépend de la configuration de la parcelle ; similaire à un système de goutte-à-goutte aérien.

Période d'impact

D'avril à août

Matériel

Matériel d'irrigation : tuyaux, goutteurs, vannes, filtres à disques, etc.

Recommandations pratiques

3 étapes principales pour l'installation d'un système d'irrigation goutte-à-goutte sur la parcelle :

1. Creusement de tranchées et installation de peignes d'irrigation
2. Montage de la station centrale et raccordement aux peignes
3. Installation de rampes de goutte-à-goutte et raccordement aux peignes

Il est préconisé d'adapter le matériel d'irrigation à cette technique enterrée. À l'installation, une sous-soleuse est suffisante afin d'implanter son réseau de tuyaux. Une mini-pelle peut être employée pour la mise en place des peignes et des raccords. Cette installation est de mise en œuvre rapide, le temps de travail est comparable à celui d'un goutte-à-goutte aérien.

Points prioritaires :

- Importance de la filtration et de l'entretien du réseau
- Nécessité d'installer des goutteurs adaptés : plats (pour éviter l'écrasement du système de formation des gouttes sous le poids du sol), anti-siphon, anti-racine et auto-régulation

Avantages des goutteurs enterrés :

- ✓ Une meilleure durabilité du système : les tuyaux sont protégés des ravageurs et des machines

- ✓ Désherbage mécanique/ gestion des adventices plus facile
- ✓ Une meilleure extension du volume racinaire de la vigne entre les rangs

Inconvénients des goutteurs enterrés :

- ✓ Installation plus coûteuse qu'un goutte-à-goutte aérien (+20% environ).
- ✓ Ne sont pas adaptés aux sols caillouteux

Figure 1 : Positionnement du bulbe d'humidité (en bleu) et des sondes capacitives (en rouge) dans les traitements d'irrigation enterrée et aérienne

Ressources associées

Vidéos

- Tutoriel : Installation d'un système d'irrigation goutte-à-goutte (sous-titres YouTube) : https://www.youtube.com/watch?v=6e2vM_ko7xg&list=PL2VxgaK4MB_AefHRA13bf3Vu6uwpgZVDQ&index=3&t=1s&ab_channel=IFVSudOuest
- Gestion de l'irrigation (sous-titres YouTube) : https://www.youtube.com/watch?v=8uvsWC1_0KU&t=148s&ab_channel=IFVSudOuest
- Irrigation de la vigne : régime hydrique et qualité de l'eau (sous-titres YouTube) : https://www.youtube.com/watch?v=hPSVxGFRg9k&ab_channel=IFVSudOuest

Liens internet

- Irrigation enterrée <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/vignobles-innovants-et-ecoresponsables/irrigation-entree/>
- Irrigation de la vigne : régime hydrique et qualité de l'eau <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/vignobles-innovants-et-ecoresponsables/qualite-de-leau-et-entretien-du-systeme-dirrigation/>
- Estimation de l'état hydrique de la vigne <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/estimation-de-letat-hydrique-de-la-vigne/>

Lectures complémentaires

Mieux comprendre la formation du bulbe humide du sol avec l'irrigation goutte-à-goutte enterrée ou aérienne en viticulture <https://ives-openscience.eu/12943/>

Contacts

Éditeur:

IFV Sud-Ouest
1920 route de Lisle sur Tarn
81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Auteur(s): Eric Serrano, Thierry Dufourcq

Contact: eric.serrano@vignevin.com

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Analyse coûts/bénéfices simplifiée

Irrigation souterraine

Introduction - présentation de la situation ex ante et ex post

Un système d'irrigation goutte-à-goutte aérien (situation ex-ante) est comparé à un système d'irrigation goutte-à-goutte enterré (ex-post) dans le cas d'un vignoble méditerranéen d'une densité de 4 500 vignes/ha situé dans le sud de la France.

L'irrigation au goutte-à-goutte par voie aérienne est le type d'irrigation le plus répandu en viticulture aujourd'hui. Le principal avantage de la version enterrée est qu'elle utilise l'eau de manière plus efficace, notamment en limitant les pertes par évaporation. Cependant, il s'agit d'un système très exigeant en termes de maintenance et de suivi pour garantir sa durabilité dans le temps. La question de la fin de vie du système demeure et la récupération du matériel peut s'avérer coûteuse. Cet aspect doit être pris en compte au moment de la plantation. Une ligne au milieu de la rangée sera plus facile à enlever/remplacer qu'une ligne à proximité du rang.

Impact économique

Les principales différences entre l'irrigation goutte à goutte aérienne et souterraine résident dans la manière dont le système est installé : l'irrigation souterraine nécessite une installation plus rigoureuse, des équipements spécifiques plus résistants et une surveillance accrue pour assurer la pérennité du système. D'autre part, un système souterrain est moins exposé aux dommages causés par la surface (équipement, animaux) Le coût supplémentaire de l'installation peut être compensé par les économies réalisées par la suite : eau, engrais et herbicides (en cas de fertirrigation), main-d'œuvre, etc. L'investissement pour les deux systèmes d'irrigation est réalisé pour une durée d'environ 15 ans.

Légende

- Indicateur estimé
- Indicateur mesuré

	Ex-ante: Irrigation goutte à goutte aérienne	Ex-post: Irrigation goutte à goutte souterraine
Coûts variables		
Installation (terrassment, raccordements, enfouissement...)	1000 €/ha	1400 €/ha
Matériel (goutteurs, valves, peignes...)	2000 €/ha	2800 €/ha
Maintenance	78 €/ha/an ⁽⁷⁾	78 €/ha/an
	<i>Les coûts d'entretien peuvent être considérés comme équivalents, car s'il y a moins d'interventions en irrigation enterrée (moins de dégâts causés par les animaux, le matériel, etc.), elles sont néanmoins plus coûteuses. Pour faciliter l'entretien avec le système enterré, il est conseillé d'ajouter des débitmètres pour une surveillance plus précise des fuites potentielles dans le système et des réparations plus rapides.</i>	
TOTAL pour la durée de vie du système	4170€	5370€
COMPARAISON	Augmentation globale de 30 % du coût : 	

Impact sur l'environnement

Energie	Aucun changement significatif n'est estimé :
Il n'y a pas de différence notable en termes de consommation d'énergie, car les systèmes de pompage sont similaires entre l'irrigation goutte-à-goutte souterraine et l'irrigation goutte-à-goutte aérienne.	
Eau	Amélioration approximative de l'indicateur de plus de 20 % :
<ul style="list-style-type: none"> - L'irrigation souterraine (40 cm de profondeur) au milieu de la rangée a généré des volumes plus importants de bulbes d'humidité que le système d'irrigation goutte à goutte aérien. L'irrigation souterraine dans l'inter-rang n'a pas modifié l'état hydrique des vignes ni les rendements par rapport à l'irrigation aérienne sous le rang de vigne ⁽¹⁾ - La productivité de l'eau d'irrigation (rendement produit par unité d'eau d'irrigation utilisée) s'est améliorée d'environ 25 % par rapport à l'irrigation goutte à goutte de surface ⁽²⁾ - Économies d'eau plus importantes pour l'irrigation enterrée que pour l'irrigation aérienne (jusqu'à 20 %) ^{(3) (5)} 	
Sol	Impact non mesuré :
Aucune mesure des caractéristiques du sol n'a été effectuée dans le cadre d'OFIVO. Cependant, certaines références basées sur des cultures de tomates, de pastèques et d'oignons (consommation d'eau plus élevée) indiquent un impact de l'irrigation enterrée à long terme sur les propriétés physico-chimiques du sol, telles que des changements de teneur en argile, les niveaux de cations et la porosité ^{(4) (5)}	
Air	Impact non mesuré :
<i>Pas de relation directe entre la pratique et l'indicateur en question</i>	
Biodiversité	Amélioration approximative de l'indicateur entre 1 et 24% :
Il a été identifié récemment que la proximité des goutteurs enterrés modifie l'abondance de genres bactériens et fongiques spécifiques impliqués dans la santé des plantes et du sol, ce qui fournit de nouvelles informations pour améliorer la gestion des systèmes d'irrigation enterrée ⁽⁶⁾ . Dans le cadre d'OFIVO, il a été observé que l'eau provenant de l'irrigation enterrée atteignait la surface du sol par capillarité. Par conséquent, les systèmes d'irrigation enterrée pourraient être un levier dans les zones sèches pour promouvoir l'établissement d'une couverture végétale dans l'inter-rang, qui est connue pour fournir un ensemble de services durables.	

Bibliographie et sources

- (1) E. Serrano, P. Katgerman, M. Gelly, E. Ithuralde, T. Dufourcq, 2022, Better understand the soil wet bulb formation with subsurface or aerial drip irrigation in viticulture, <https://ives-openscience.eu/12943/>
- (2) Guo, J.; Zheng, L.; Ma, J.; Li, X.; Chen, R. Meta-Analysis of the Effect of Subsurface Irrigation on Crop Yield and Water Productivity. Sustainability 2023, 15, 15716. <https://doi.org/10.3390/su152215716>, Academic Editor: Jan Hopmans
- (3) J. Martínez and J. Reça, Water Use Efficiency of Surface Drip Irrigation versus an Alternative Subsurface Drip Irrigation Method, *J. Irrig. Drain Eng.*, [10.1061/\(ASCE\)IR.1943-4774.0000745](https://doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000745)
- (4) S.A. Barber, A. Katupitiya and M. Hickey, Effects of long-term subsurface drip irrigation on soil structure, 2001, <https://www.agronomyaustraliaproceedings.org/images/sampled/2001/p/3/barber.pdf>
- (5) M.A. Ebrahimzadeh, M.J. Amiri, S.S. Eslamian, J. Abedi-Koupai, M. Khozaei, The effect of different water qualities and irrigation methods on soil chemical properties, *Research Journal of Environmental Sciences* 3 (4) : [497-503, 2009 ISSN 1819-3412](https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.104315)
- (6) Michelle Quach, Pauline M. Mele, Helen L. Hayden, Alexis J. Marshall, Liz Mann, Hang-Wei Hu, Ji-Zheng He, Proximity to subsurface drip irrigation emitters altered soil microbial communities in two commercial processing tomato fields, *Applied Soil Ecology*, Volume 171, 2022, 104315, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.104315>
- (7) D. Caboulet, T. Dufourcq, L'irrigation enterrée, [Fiche pratique site web IFV Occitanie](https://www.ifv-occitanie.fr/fiche-pratique)

OFIVO – Optimisation de l'irrigation et de la ferti-irrigation dans les vignobles occitans

Brève description du groupe opérationnel

Le changement progressif des régimes pluviométriques affecte les vignobles du sud de la France, notamment sur le pourtour méditerranéen, et engendre de plus en plus de stress pendant la période estivale.

Les objectifs du groupe opérationnel OFIVO consistent à étudier **les différents systèmes d'irrigation** afin de déterminer celui qui est le plus adapté, ainsi que **la mise en œuvre de la ferti-irrigation** et son utilisation en viticulture.

Le projet OFIVO a été mis en œuvre par 5 partenaires (vignerons, instituts techniques, négociants, coopératives) et 40 vignerons ont été impliqués tout au long de celui-ci. Les essais ont été réalisés principalement dans deux zones du sud de la France : en Gascogne et dans la région méditerranéenne.

Afin de comparer les systèmes d'irrigation, des sondes capacitatives ont été utilisées pour étudier les profils des bulbes d'humidité dans le sol. Plus de 10 000 données ont été collectées au cours du projet. Les impacts de la ferti-irrigation ont été évalués par la mesure du rendement et l'analyse de la qualité de la récolte.

Valeur ajoutée

Efficacité de l'utilisation de l'eau dans les vignobles, précision des apports d'eau et d'engrais et une meilleure mobilisation de l'engrais par les vignes.

Etat actuel du projet

Le projet OFIVO s'est terminé en 2021.

Infos clés

Thème

Adaptation au changement climatique, efficacité de l'utilisation de l'eau, fertilisation

Contexte

Sud de la France, 2 régions principales concernées (près de Toulouse = Gascogne, et près de Montpellier = contexte méditerranéen). Dans la région proche de Montpellier, l'irrigation est déjà très développée, ce qui n'est pas encore le cas en Gascogne. La ferti-irrigation n'est pas encore très utilisée en viticulture.

Durée

3 ans (2019-2022)

Partenaires du projet

Vignerons indépendants, coopératives, négociants, institut technique (IFV)

Budget

204 000,00 €

Particularité

Organisation d'un voyage d'étude, à la demande des vignerons, pour obtenir un retour technique sur le système d'irrigation enterrée.

Principaux résultats obtenus ou attendus

Les résultats portent sur le positionnement du système d'irrigation dans le rang de vigne (aérien ou enterré au milieu de l'inter-rang ou sous le rang) et l'impact de l'utilisation de la ferti-irrigation des vignes et notamment sur la maturité des raisins. Les impacts positifs qui y sont liés sur le long terme :

- **Une sécurisation de la production annuelle** au niveau quantitatif et qualitatif
- **Une optimisation de l'utilisation de l'eau** en fonction de sa disponibilité
- **Une limitation des intrants de fertilisation** grâce à l'objectivation des différences de besoin entre parcelles

- **Une amélioration de la compétitivité des exploitations** grâce à une meilleure maîtrise des facteurs de rendement et à une meilleure gestion de la qualité du raisin en accord avec les attentes du marché
- **Une amélioration de la longévité de la vigne** grâce à un meilleur équilibre nutritionnel

Figure 1: Essais de ferti-irrigation

Figure 2 : Utilisation d'une sonde capacitive pour étudier le comportement de l'eau dans le sol

Ressources associées

Vidéos

Présentation du groupe opérationnel :

https://www.youtube.com/watch?v=DqhjMEjyGmw&t=930s&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Liens internet

Présentation du projet :

<https://www.vignevin-occitanie.com/nos-recherches-2/viticulture-de-precision/ofivo/>

Lectures complémentaires

Pour mieux comprendre la formation du bulbe humide du sol avec l'irrigation goutte-à-goutte enterrée ou aérienne en viticulture : <https://ives-openscience.eu/12943/>

Contacts

Éditeur:

IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Auteur(s): Eric Serrano, Thierry Dufourcq

Contact: eric.serrano@vignevin.com, thierry.dufourcq@vignevin.com

Partenaires du projet: Val de Gascogne, Domaine Uby, Domaine de Pellehaut, Les Grands Chais de France

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet: <https://climed-fruit.eu/>

© 2024

Podzemno navodnjavanje

Izazov

Vinogradari zbog ljetne suše više ne mogu dovoljno dobro kontrolirati svoje proizvodne sustave. Nadzemno navodnjavanje kap po kap ispod trsa najrasprostranjeniji je sustav, no je li i najučinkovitiji? Cilj ovog istraživanja bio je ispitati profil mokrih džepova u tlu koji nastaju kod 2 sustava navodnjavanja: nadzemnog navodnjavanja kap po kap ispod trsa i podzemnog navodnjavanja kap po kap na sredini međurednog prostora.

Rješenje

U ovom eksperimentu, primjenom kapacitivnih senzora u tlu pokazalo se da se **podzemnim navodnjavanjem (na dubini od 40 cm) na sredini međurednog prostora dobivaju vlažni džepovi većeg volumena**, s vertikalnim i bočnim procjeđivanjem vode, nego primjenom sustava za nadzemno navodnjavanje kap po kap (Slika 1.).

Podzemnim navodnjavanjem kap po kap na sredini međurednog prostora nije promijenjen status vode vinove loze niti prinos u usporedbi s nadzemnim navodnjavanjem ispod trsa.

Tijekom našeg ispitivanja bilo je vidljivo, bez mjerenja, da je voda iz podzemnog navodnjavanja kapilarnošću stigla do površine tla. Taj još nedovoljno razvijen sustav navodnjavanja mogao bi u sušnim područjima poslužiti kao uporište za promociju uspostave biljnog pokrova u međurednom prostoru, za koji je poznato da pruža niz održivih koristi.

Koristi

Veća učinkovitost potrošnje vode, kojom se olakšava uspostava biljnog pokrova u mediteranskom području i održavanje vinogradarstva u sušnim područjima.

Okvir primjenjivosti

Tema

Prilagodba klimatskim promjenama, učinkovitost potrošnje vode, pokrovni usjev

Kontekst

Mediteransko područje; bez stjenovitog tla

Vrijeme primjene

Razdoblje primjene (navodnjavanje + eventualna fertirigacija): travanj do sredine kolovoza (rok može biti određen lokalnim propisima)

Ugradnja podzemnog sustava navodnjavanja: prije sadnje ili tijekom mirovanja (nakon berbe, prije otvaranja pupova)

Potrebno vrijeme implementacije

Ovisi o konfiguraciji parcele; slično kao kod sustava navodnjavanja kap po kap iznad tla

Razdoblje utjecaja

Travanj - kolovoz

Oprema

Oprema za navodnjavanje: cijevi, kapaljke, ventili, antisifonski mehanizam itd.

Praktične preporuke

3 glavna koraka ugradnje sustava podzemnog navodnjavanja kap po kap na parceli:

1. Kopanje rovova i ugradnja razdjelnika
2. Sklapanje transformatora i spajanje na razdjelnike
3. Ugradnja držača crijeva i spajanje na razdjelnike

Preporučuje se prilagoditi opremu za navodnjavanje tehničari podzemnog navodnjavanja. Za polaganje rastera cijevi dovoljan je podrivač. Za ugradnju razdjelnika i pribora može se primijeniti mini bager. Ugradnja je brza, a utrošak rada usporediv s utroškom rada za sustav navodnjavanja kap po kap iznad tla.

Glavne točke:

- važnost filtriranja i održavanja mreže
- potrebno je ugraditi odgovarajuće kapaljke: ravne (kako se sustav stvaranja kapi ne bi urušio pod težinom tla), antisifonski sustav, sustav koji onemogućuje ulazak korijena u otvor kapaljke i samoregulacija

Prednosti podzemnih kapaljki:

- ✓ poboljšana trajnost sustava: cijevi su zaštićene od štetnika i mehanizacije
- ✓ lakše strojno uklanjanje korova/suzbijanje korova
- ✓ između redova, bolje širenje volumena korijena vinove loze

Nedostaci podzemnih kapaljki:

- ✓ skuplja ugradnja nego za sustav nadzemnog navodnjavanja kap po kap (približno za 20 %)
- ✓ nisu prikladne za stjenovita tla

Podzemno navodnjavanje kap po kap

Nadzemno navodnjavanje kap po kap

Slika 1.: Pozicioniranje kapacitivnog senzora u podzemnom i nadzemnom navodnjavanju

Postojeći materijali

Video

- Vodič: Ugradnja sustava navodnjavanja kap po kap (YouTube titlovi) : https://www.youtube.com/watch?v=6e2vM_ko7xg&list=PL2VxgaK4MB_AefHRA13bf3Vu6uwpgZVDQ&index=3&t=1s&ab_channel=IFVSudOuest
- Upravljanje navodnjavanjem (YouTube titlovi) : https://www.youtube.com/watch?v=8uvsWC1_0KU&t=148s&ab_channel=IFVSudOuest
- Navodnjavanje vinove loze: vodni režim i kvaliteta vode: (YouTube titlovi) : https://www.youtube.com/watch?v=hPSVxGFRg9k&ab_channel=IFVSudOuest

Web-linkovi

- Podzemno navodnjavanje <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/vignobles-innovants-et-ecoresponsables/irrigation-enterree/>
- Navodnjavanje vinove loze: vodni režim i kvaliteta vode <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/vignobles-innovants-et-ecoresponsables/qualite-de-leau-et-entretien-du-systeme-dirrigation/>
- Procjena statusa vode vinove loze <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/estimation-de-letat-hydrique-de-la-vigne/>

Daljnje čitanje

Za bolje shvaćanje kako se formiraju vlažni džepovi uz podzemno navodnjavanje kap po kap odnosno nadzemno navodnjavanje kap po kap u vinogradarstvu : <https://ives-openscience.eu/12943/>

Kontakt informacije

Izdavač: IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Autor(i): Eric Serrano, Thierry Dufourcq

Kontakt: eric.serrano@vignevin.com, thierry.dufourcq@vignevin.com

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMATED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>
(ne postoji mrežna stranica OFIVO-a)

© 2023

Pojednostavljena analiza troškova i koristi

Podzemno navodnjavanje

Uvod – prikaz prethodnih i naknadnih situacija

Sustav nadzemnog navodnjavanja kapanjem, ispod trsa (DI) (ex-ante situacija- prethodna) uspoređen je sa sustavom podzemnog navodnjavanja (SDI) (ex post –naknadna) u slučaju vinograda gustoće 4500 trsova/ha koji se nalazi u mediteranskom području na jugu Francuske.

Navodnjavanje kapanjem iz zraka danas je najraširenija vrsta navodnjavanja u vinogradarstvu. Glavna prednost podzemnog navodnjavanja kapanjem je da učinkovitije koristi vodu, osobito ograničavanjem gubitaka koji nastaju isparavanjem. Međutim, to je vrlo zahtjevan sustav u smislu održavanja i nadzora kako bi se osigurala njegova trajnost tijekom vremena. Pitanje kraja vijeka trajanja sustava ostaje, a oporavak opreme može se pokazati skupim. Ovaj aspekt treba uzeti u obzir u vrijeme sadnje. Uklanjanje/zamjena voda koji je postavljen u sredini reda bit će lakše u odnosu na vod postavljen blizu loze.

Ekonomski utjecaj

Glavne razlike između nadzemnog i podzemnog navodnjavanja kapanjem leže u načinu ugradnje sustava: Podzemno navodnjavanje zahtijeva zahtjevniju instalaciju, posebno otporniju opremu i više nadzora kako bi sustav trajao. S druge strane, podzemni sustav manje je izložen površinskim oštećenjima (mehanizacija, životinje). Dodatni trošak instalacije može se kasnije nadoknaditi uštedama vode, gnojiva i herbicida (ako se primenjuje fertigacija), radne snage, itd Investicija za oba sustava navodnjavanja traje oko 15 godina.

Legenda

- Procijenjeni pokazatelji
- Izmjereni pokazatelj

	Prethodna situacija: Nadzemno navodnjavanje kap na kap	Naknadna situacija: Podzemno navodnjavanje kapanjem
Varijabilni troškovi		
Instalacija (zemljani radovi, priključci, zakopavanje...)	1000 €/ha	1400 €/ha
Oprema (driperi, ventili, češljevi...)	2000 €/ha	2800 €/ha
Održavanje	78 €/ha/godina ⁽⁷⁾	78 €/ha/godina
	<i>Troškovi održavanja mogu se smatrati jednakovrijednima, jer iako postoje manje intervencije kod podzemnog navodnjavanja (manje štete uzrokovane životinjama, mehanizacijom, itd.), one su ipak skuplje. Za lakše održavanje podzemnog sustava, preporučljivo je dodati volumetre za točniji nadzor potencijalnih curenja u sustavu i brže popravke.</i>	
UKUPNO za vijek trajanja sustava	4170 €	5370 €
USPOREDBA	Globalno povećanje od 30% troškova: 	

Utjecaj na okoliš

Energija	Ne očekuje se značajna promjena:
Nema značajne razlike u potrošnji energije, jer su crpni sustavi slični između podzemnog i nadzemnog navodnjavanja kapanjem.	
Voda	Pokazatelj približnog poboljšanja od više od 20%:
<ul style="list-style-type: none"> - Podzemno navodnjavanje (dubina 40 cm) u sredini reda generiralo je vlažne džepove veće zapremine od nadzemnog navodnjavanja. Podzemno navodnjavanje u međuredu nije izmijenilo vodni status vinove loze niti prinose u usporedbi s nadzemnim navodnjavanjem ispod trsa vinove loze ⁽¹⁾ - Učinkovitost – efekat navodnjavanja (prinos grožđa proizveden po jedinici korištenja vode za navodnjavanje) poboljšala se za oko 25% u usporedbi s navodnjavanjem površinskim kapanjem ⁽²⁾ - Veća ušteda vode za podzemno u usporedbi s nadzemnim navodnjavanjem! (može se postići do 20%) ^{(3) (5)} 	
Tlo	Neizmjereni učinak:
U okviru OFIVO-a nije provedeno mjerenje karakteristika tla. Međutim, određene reference -ispitivanja usjeva rajčice, lubenica i luka (visoka potrošnja vode) ukazuju na utjecaj dugoročnog podzemnog navodnjavanja na kemiju i fizička svojstva zemljišta, kao što su promjene u sadržaju gline, razinama kationa i na prostor pora oko emitera - kapaljki ^{(4) (5)}	
Zrak	Neizmjereni učinak:
<i>Nema izravne veze između prakse i indikatora o kojem je riječ</i>	
Bioraznolikost	Pokazatelj približnog poboljšanja između 1% i 24%:
Nedavno je utvrđeno da blizina emitera –kapalji modificira brojnost specifičnih bakterijskih i gljivičnih rodova koji doprinose zdravlju biljaka i zemljišta, pružajući nove informacije za poboljšanje upravljanja podzemnim sustavima ⁽⁶⁾ . U okviru OFIVO-a uočeno je da je voda iz podzemnog navodnjavanja kapilarnošću dosegla površinu zemlje. Stoga bi podzemno navodnjavanje moglo biti poluga u suhim područjima za promociju uspostave biljnog pokrova u međuredu, za koji je poznato da ima višetruko održive koristi.	

Bibliografija i izvori

- (1) E. Serrano, P. Katgerman, M. Gelly, E. Ithuralde, T. Dufourcq, 2022, Better understand the soil wet bulb formation with subsurface or aerial drip irrigation in viticulture, <https://ives-openscience.eu/12943/>
- (2) Guo, J.; Zheng, L.; Ma, J.; Li, X.; Chen, R. Meta-Analysis of the Effect of Subsurface Irrigation on Crop Yield and Water Productivity. Sustainability 2023, 15, 15716. <https://doi.org/10.3390/su152215716>, Academic Editor: Jan Hopmans
- (3) J. Martínez and J. Reça, Water Use Efficiency of Surface Drip Irrigation versus an Alternative Subsurface Drip Irrigation Method, *J. Irrig. Drain Eng.*, [10.1061/\(ASCE\) IR.1943-4774.0000745](https://doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000745)
- (4) S.A. Barber, A. Katupitiya and M. Hickey, Effects of long-term subsurface drip irrigation on soil structure, 2001, <https://www.agronomyaustraliaproceedings.org/images/sampled/2001/p/3/barber.pdf>
- (5) M.A. Ebrahimzadeh, M.J. Amiri, S.S. Eslamian, J. Abedi-Koupai, M. Khozaei, The effect of different water qualities and irrigation methods on soil chemical properties, *Research Journal of Environmental Sciences* 3 (4) : 497-503, 2009 ISSN [1819-3412](https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.104315)
- (6) Michelle Quach, Pauline M. Mele, Helen L. Hayden, Alexis J. Marshall, Liz Mann, Hang-Wei Hu, Ji-Zheng He, Proximity to subsurface drip irrigation emitters altered soil microbial communities in two commercial processing tomato fields, *Applied Soil Ecology*, Volume 171, 2022, 104315, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.104315>
- (7) D. Caboulet, T. Dufourcq, L'irrigation enterrée, [Fiche pratique site web IFV Occitanie](https://www.ifv.fr/fr/actualites/irrigation-entreee)

OFIVO – Optimizacija navodnjavanja i fertirigacije u okcitanskim vinogradima

Kratki opis OG

Postupne promjene u obrascima oborina u vinogradima južne Francuske, osobito na Sredozemnom moru, dovele su do toga da je loza sve više izložena ljetnim sušama.

Ciljevi operativne skupine OFIVO su proučavanje **različitih sustava navodnjavanja** i njihove prikladnosti za vinovu lozu te **uvođenje fertirigacije** i njezina primjena u vinogradarstvu.

Operativnu skupinu OFIVO čini 5 partnera (vinogradari, tehnički instituti, trgovci vinom, zadruge), a u projektu je tijekom cijelog njegova trajanja sudjelovalo 40 vinogradara. Ispitivanja su se uglavnom provodila na dvije parcele, u Gaskonji i na mediteranskom području.

Radi usporedbe sustava navodnjavanja, kapacitivnim senzorima istražen je profil vlažnih džepova u tlu. Tijekom projekta prikupljeno je više od 10.000 podataka. Utjecaj fertirigacije procijenjen je mjerenjem prinosa i analizom kvalitete berbe.

Koristi

Glavna ekološka dodana vrijednost za poljoprivrednika prema Operativnoj skupini (OS): učinkovitost potrošnje vode u vinogradima, preciznost unosa vode i gnojiva, bolja mobilizacija jedinica gnojiva u biljkama vinove loze.

Faza provedbe

OFIVO je završen (2018. – 2021).

Okvir primjenjivosti

Tema

Prilagodba klimatskim promjenama, učinkovitost potrošnje vode, oplodnja

Kontekst

Jug Francuske, 2 glavne regije u projektu (blizina Toulousea = Gaskonja (Gascony) i blizina Montpellierera = mediteranski kontekst). Navodnjavanje je već vrlo razvijeno na području u blizini Montpellierera, dok to nije slučaj u Gaskonji. U vinogradarstvu još nije široko rasprostranjena fertirigacija.

Trajanje

3 godine (2019. - 2022.)

Uključeni partneri

Samostalni vinogradari, zadruge, trgovci vinom, tehnički institut (IFV)

Proračun

204 000,00 €

Posebnost

Organizacija studijskog putovanja na zahtjev vinogradara radi dobivanja stručnih povratnih informacija o postojećem sustavu

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

Rezultati su usmjereni na pozicioniranje sustava navodnjavanja u redu vinove loze (iznad tla ili ukopano na sredini međurednog prostora ili ispod trsa) i utjecaj primjene fertirigacije na vinovu lozu, osobito na sazrevanje grožđa. Očekivani rezultati:

- **Osiguranje godišnje proizvodnje** u smislu kvantitete i kvalitete
- **Optimizacija potrošnje vode** prema njezinoj raspoloživosti
- **Smanjenje unosa gnojiva** zahvaljujući definiranju razlika u potrebama među parcelama
- **Veća konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava** zahvaljujući boljem nadzoru nad faktorima prinosa i boljem upravljanju kvalitetom grožđa u skladu s tržišnim očekivanjima
- **Poboljšana dugovječnost loze** zahvaljujući boljoj nutritivnoj ravnoteži.

Slika 1.: Ispitivanja fertirigacije

©IFV Sud-Ouest

Slika 2.: Upotreba kapacitivnog senzora za ispitivanje ponašanja vode u tlu

Postojeći materijali

Video

Prezentacija o OS-u : https://www.youtube.com/watch?v=DqgjMEjyGmw&t=930s&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Web-linkovi

Prezentacija o projektu : <https://www.vignevin-occitanie.com/nos-recherches-2/viticulture-de-precision/ofivo/>

Daljnje čitanje

Za bolje shvaćanje kako se formiraju vlažni džepovi uz podzemno navodnjavanje kap po kap odnosno nadzemno navodnjavanje kap po kap u vinogradarstvu : <https://ives-openscience.eu/12943/>

Kontakt informacije

Izdavač: IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Autor(i): Eric Serrano, Thierry Dufourcq

Kontakt: eric.serrano@vignevin.com,

thierry.dufourcq@vignevin.com

Projektni partneri: Val de Gascogne, Domaine Uby, Domaine de Pellehaut, Les Grands Chais de France

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/> (ne postoji web stranica OFIVO-a)

© 2023

Subirrigazione

Sfida

I viticoltori stanno affrontando delle difficoltà nella gestione del sistema di produzione a causa della siccità estiva. L'irrigazione aerea a goccia, sotto il filare della vite, rappresenta il sistema più diffuso, ma è anche il più efficiente? L'obiettivo dello studio è stato esaminare i profili dei bulbi umidi nel suolo ottenuti con 2 sistemi di irrigazione: il sistema aereo a goccia sotto il filare e la subirrigazione a goccia al centro dell'interfilare.

Soluzione

In questo esperimento, utilizzando sonde capacitive nel terreno, si è dimostrato che **la subirrigazione (40 cm di profondità) al centro del filare ha generato volumi maggiori di bulbo umido**, con una percolazione verticale e laterale dell'acqua, rispetto al sistema di irrigazione aereo a goccia (figura 1).

La subirrigazione nell'interfilare non ha modificato lo stato idrico delle viti o le rese rispetto all'irrigazione aerea sotto il filare.

Durante lo studio si è anche osservato, senza misurazioni, che l'acqua della subirrigazione ha raggiunto la superficie del terreno per capillarità. Questo sistema di irrigazione, ancora poco diffuso, potrebbe rappresentare, nelle zone aride, una leva per promuovere l'utilizzo di una copertura vegetale nell'interfilare, che, come è noto, offre una serie di vantaggi in termini di sostenibilità.

Vantaggi

Migliore efficienza nell'uso dell'acqua, facilitando la diffusione della copertura vegetale nell'area del Mediterraneo e mantenendo la viticoltura nelle zone aride.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Adattamento al cambiamento climatico; efficienza nell'uso dell'acqua; coltura di copertura

Contesto

Area del Mediterraneo; non terreni pietrosi

Tempo di applicazione

Periodo d'uso (irrigazione + eventuale concimazione): da aprile a metà agosto (il termine può essere imposto dalle norme locali)

Installazione del sistema di subirrigazione: prima dell'impianto o durante la dormienza della vite (dopo la vendemmia, prima del germogliamento)

Tempo di attuazione richiesto

Dipende dalla configurazione dell'appezzamento; simile a un sistema aereo a goccia

Periodo totale di impatto

Aprile-agosto

Attrezzature

Materiale per l'irrigazione: tubi, gocciolatori, valvole, controlavaggio ecc.

Raccomandazioni pratiche

Le 3 fasi principali dell'installazione del sistema di subirrigazione a goccia nell'appezzamento:

1. Realizzazione di trincee e installazione di pettini per l'irrigazione
2. Montaggio della centralina e collegamento ai pettini
3. Installazione dei binari di gocciolamento e collegamento ai pettini

È opportuno adattare gli strumenti dell'irrigazione alla tecnica di subirrigazione. Per l'installazione, è sufficiente un dissodatore per posare il reticolo dei tubi. Per installare i pettini e i raccordi si può utilizzare un mini-escavatore. Questa soluzione è rapida da installare e i tempi di lavoro sono paragonabili a quelli di un sistema aereo a goccia.

Punti chiave:

- Importanza della filtrazione e della manutenzione del reticolo

- È necessario installare gocciolatori idonei: piatti (per evitare lo schiacciamento del sistema di formazione delle gocce sotto il peso del terreno), antisifone, antiradice e autocompensanti.

Vantaggi dei gocciolatori sotterranei:

- ✓ Miglioramento della durata del sistema: i tubi sono protetti dai parassiti e dalle macchine
- ✓ Diserbo meccanico/controllo delle infestanti più semplice
- ✓ Una migliore espansione del volume delle radici della vite tra i filari.

Svantaggi dei gocciolatori sotterranei:

- ✓ Installazione più costosa rispetto a un sistema di gocciolamento aereo (+20% circa).
- ✓ Non adatti a terreni pietrosi

Figura 1: Posizionamento della sonda capacitiva nei trattamenti di subirrigazione e di irrigazione

Materiale esistente

Video

- Tutorial: Installazione di un sistema di irrigazione a goccia (sottotitoli YouTube) : https://www.youtube.com/watch?v=6e2vM_ko7xg&list=PL2VxgaK4MB_AefHRA13bf3Vu6uwpgZVDQ&index=3&t=1s&ab_channel=IFVSudOuest
- Gestione dell'irrigazione (sottotitoli YouTube) : https://www.youtube.com/watch?v=8uvsWC1_0KU&t=148s&ab_channel=IFVSudOuest
- Irrigazione della vite: regime idrico e qualità dell'acqua (sottotitoli YouTube) : https://www.youtube.com/watch?v=hPSVxGFRg9k&ab_channel=IFVSudOuest

Collegamenti web

- Subirrigazione <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/vignobles-innovants-et-ecoresponsables/irrigation-enterree/>
- Irrigazione della vite: regime idrico e qualità dell'acqua <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/vignobles-innovants-et-ecoresponsables/qualite-de-leau-et-entretien-du-systeme-dirrigation/>
- Stima dello stato idrico della vite <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/estimation-de-letat-hydrique-de-la-vigne/>

Ulteriore bibliografia

Per comprendere meglio la formazione del bulbo umido nel suolo con la subirrigazione o l'irrigazione aerea a goccia in viticoltura <https://ives-openscience.eu/12943/>

Informazioni di contatto

Editore:

IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Autore/i: Eric Serrano, Thierry Dufourcq

Contatto: eric.serrano@vignevin.com,

Questo practice abstract è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto:

<https://climed-fruit.eu/> (no sito OFIVO)

© 2023

Analisi costi/benefici semplificata

Subirrigazione

Introduzione - presentazione della situazione ex-ante ed ex-post

Il sistema di irrigazione aereo a goccia (DI) (situazione ex-ante) viene confrontato con un sistema di subirrigazione a goccia (SDI) (ex-post) nel caso di un vigneto mediterraneo con una densità di 4.500 viti/ha situato nel sud della Francia.

L'irrigazione aerea a goccia è il tipo di irrigazione più utilizzato oggi in viticoltura. Il vantaggio principale della versione interrata è che utilizza l'acqua in modo più efficiente, in particolare limitando le perdite per evaporazione. Tuttavia, si tratta di un sistema molto impegnativo in termini di manutenzione e monitoraggio per garantirne la durata nel tempo. Rimane il problema della fine del ciclo di vita del sistema e il recupero dell'apparecchiatura può rivelarsi costoso. Questo aspetto deve essere considerato al momento dell'impianto. Una linea al centro del filare è più facile da rimuovere/sostituire rispetto ad una vicino alla vite.

Costi e benefici economici

Le principali differenze tra l'irrigazione aerea a goccia e la subirrigazione stanno nell'installazione: l'irrigazione sotterranea richiede un'installazione più rigorosa e resistente e un monitoraggio più assiduo per garantire la durata del sistema. D'altro canto, il sistema per la subirrigazione è meno esposto ai danni in superficie (attrezzature, animali). Il costo aggiuntivo dell'installazione può essere compensato dai risparmi ottenuti in seguito: acqua, fertilizzanti ed erbicidi (se si tratta di fertirrigazione), manodopera, ecc. L'investimento per entrambi i sistemi di irrigazione ha una durata di circa 15 anni.

Legenda

- Indicatore stimato
- Indicatore misurato

	Ex-ante: Irrigazione aerea a goccia	Ex-post: subirrigazione a goccia
Costi variabili		
Installazione (scavi, collegamenti, interrimento...)	1000 €/ha	1400 €/ha
Attrezzature (gocciolatori, valvole, pettini...)	2000 €/ha	2800 €/ha
Manutenzione	78 €/ha/an ⁽⁷⁾	78 €/ha/an
	<i>I costi di manutenzione possono essere considerati equivalenti, perché sebbene gli interventi nello SDI siano meno numerosi (meno danni causati da animali, attrezzature, ecc.), sono comunque più costosi. Per facilitare la manutenzione con SDI, è consigliabile aggiungere dei volumetri per un monitoraggio più accurato delle potenziali perdite nel sistema e per una riparazione più rapida.</i>	
TOTALE per la durata del sistema	4170€	5370€
CONFRONTO	Aumento globale del 30% del costo: 	

Costi e benefici ambientali

Energia	<p>Non si stimano cambiamenti significativi:</p>
<p>Non ci sono differenze apprezzabili in termini di consumo energetico, poiché i sistemi di pompaggio sono simili tra l'irrigazione a goccia interrata e quella aerea.</p>	
Acqua	<p>Indicatore di miglioramento approssimativo di oltre il 20%:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - La subirrigazione (40 cm di profondità) al centro della fila ha generato volumi maggiori del bulbo umido rispetto al sistema di irrigazione aerea a goccia. La subirrigazione nell'interfila non ha modificato lo stato idrico delle viti né le rese rispetto all'irrigazione aerea sotto il filare ⁽¹⁾ - La produttività dell'acqua di irrigazione (resa prodotta per unità di utilizzo dell'acqua di irrigazione) è migliorata di circa il 25% rispetto all'irrigazione a goccia superficiale ⁽²⁾ - Maggiore risparmio idrico per SDI rispetto a DI (fino al 20%) ^{(3) (5)} 	
Suolo	<p>Impatto non misurato:</p>
<p>Nell'ambito di OFIVO non sono state effettuate misurazioni delle caratteristiche del suolo. Tuttavia, alcuni riferimenti basati su colture di pomodori, cocomeri e cipolle (con un consumo idrico più elevato) indicano un impatto dello SDI a lungo termine sulle proprietà fisiche e chimiche del suolo, come variazioni nel contenuto di argilla, nei livelli di cationi e nello spazio dei pori intorno agli emettitori ^{(4) (5)}</p>	
Aria	<p>Impatto non misurato:</p>
<p><i>Nessuna relazione diretta tra la pratica e l'indicatore in questione</i></p>	
Biodiversità	<p>Indicatore di miglioramento approssimativo tra l'1 e il 24%:</p>
<p>Recentemente è stato messo in luce come la vicinanza di emettitori SDI modifichi l'abbondanza di specifici generi batterici e fungini coinvolti nella salute delle piante e del suolo, fornendo nuove informazioni per migliorare la gestione dei sistemi SDI ⁽⁶⁾. Nell'ambito di OFIVO, si è osservato come l'acqua della subirrigazione raggiunga la superficie del suolo per capillarità. Pertanto, lo SDI potrebbe essere nelle aree aride una leva per promuovere la creazione di una copertura vegetale nell'interfila, nota per fornire una serie di servizi agroambientali.</p>	

Bibliografia e fonti

- (1) E. Serrano, P. Katgerman, M. Gelly, E. Ithuralde, T. Dufourcq, 2022, Better understand the soil wet bulb formation with subsurface or aerial drip irrigation in viticulture, <https://ives-openscience.eu/12943/>
- (2) Guo, J.; Zheng, L.; Ma, J.; Li, X.; Chen, R. Meta-Analysis of the Effect of Subsurface Irrigation on Crop Yield and Water Productivity. Sustainability 2023, 15, 15716. <https://doi.org/10.3390/su152215716>, Academic Editor: Jan Hopmans
- (3) J. Martínez and J. Reça, Water Use Efficiency of Surface Drip Irrigation versus an Alternative Subsurface Drip Irrigation Method, *J. Irrig. Drain Eng.*, [10.1061/\(ASCE\) IR.1943-4774.0000745](https://doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000745)
- (4) S.A. Barber, A. Katupitiya and M. Hickey, Effects of long-term subsurface drip irrigation on soil structure, 2001, <https://www.agronomyaustraliaproceedings.org/images/sampled/2001/p/3/barber.pdf>
- (5) M.A. Ebrahimzadeh, M.J. Amiri, S.S. Eslamian, J. Abedi-Koupai, M. Khozaei, The effect of different water qualities and irrigation methods on soil chemical properties, *Research Journal of Environmental Sciences* 3 (4) : 497-503, 2009 ISSN [1819-3412](https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.104315)
- (6) Michelle Quach, Pauline M. Mele, Helen L. Hayden, Alexis J. Marshall, Liz Mann, Hang-Wei Hu, Ji-Zheng He, Proximity to subsurface drip irrigation emitters altered soil microbial communities in two commercial processing tomato fields, *Applied Soil Ecology*, Volume 171, 2022, 104315, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.104315>
- (7) D. Caboulet, T. Dufourcq, L'irrigation enterrée, [Fiche pratique site web IFV Occitanie](#)

OFIVO – Ottimizzazione dell'irrigazione e della fertirrigazione nei vigneti occitani

Breve descrizione del GO

Il graduale cambiamento dei modelli di precipitazione registrati nei vigneti del sud della Francia, soprattutto in prossimità del Mar Mediterraneo, implica che le viti siano sempre più esposte alla siccità estiva.

Gli obiettivi del gruppo operativo OFIVO sono stati lo studio di **diversi sistemi di irrigazione** per verificare quale sia il più adatto alle viti, nonché **l'implementazione della fertirrigazione** nello specifico della viticoltura.

OFIVO è stato implementato da 5 partner (viticoltori, enti di sperimentazione, rivenditori, cooperative) e nel corso del progetto sono stati coinvolti 40 viticoltori. Gli studi sono stati condotti principalmente in due territori: in Guascogna e nell'area del Mediterraneo.

I sistemi di irrigazione sono stati messi a confronto utilizzando sonde capacitive per esplorare i profili dei bulbi umidi nel suolo. Nel corso del progetto sono stati raccolti più di 10.000 dati. Gli impatti della fertirrigazione sono stati valutati misurando la resa e analizzando la qualità del vendemmiato.

Benefici

Il principale valore aggiunto ecologico per l'agricoltore affrontato dal GO: efficienza nell'uso dell'acqua nei vigneti, precisione nell'apporto di acqua e fertilizzanti, migliore mobilitazione delle unità fertilizzanti da parte delle viti.

Fase di implementazione

OFIVO è terminato (2018–2021).

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Adattamento al cambiamento climatico, efficienza nell'uso dell'acqua, fertilizzazione

Contesto

Sud della Francia, 2 regioni principali interessate (vicino a Tolosa = Guascogna e vicino a Montpellier = contesto mediterraneo). L'irrigazione è già molto sviluppata nella zona vicino a Montpellier, mentre non lo è ancora in Guascogna. La fertirrigazione non è ancora diffusa in viticoltura.

Durata

3 anni (2019-2022)

Partner

Viticoltori indipendenti, cooperative, rivenditori, ente di sperimentazione (IFV)

Budget

204.000,00 €

Particolarità

Organizzazione di un viaggio di studio su richiesta dei viticoltori per avere un feedback tecnico sul sistema attuale

Principali risultati raggiunti o attesi

I risultati si focalizzano sul posizionamento del sistema di irrigazione nel filare (aereo o interrato al centro dell'interfilare o sotto il filare) e sull'impatto dell'uso della fertirrigazione sulle viti e soprattutto sulla maturazione dell'uva. I risultati attesi sono:

- **Garantire la produzione annuale** in termini quantitativi e qualitativi
- **Ottimizzare l'uso dell'acqua** in base alla sua disponibilità
- **Ridurre gli input di fertilizzazione** grazie alla definizione delle differenze nelle esigenze delle parcelle
- **Migliorare la competitività dell'azienda agricola** grazie a un migliore controllo dei fattori di produzione e a una migliore gestione della qualità dell'uva, in linea con le aspettative del mercato.
- **Migliorare la longevità della vite** grazie a un migliore equilibrio nutrizionale.

Figura 1: Test di fertirrigazione

©IFV Sud-Ouest

Figura 2: Uso di una sonda capacitiva per studiare il comportamento dell'acqua nel

Materiale esistente

Video

Presentazione del GO

https://www.youtube.com/watch?v=DqhjMEjyGmw&t=930s&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Collegamenti web

Presentazione del progetto : <https://www.vignevin-occitanie.com/nos-recherches-2/viticulture-de-precision/ofivo/>

Ulteriore bibliografia

Per comprendere meglio la formazione del bulbo umido nel suolo con la subirrigazione o l'irrigazione aerea a goccia in viticoltura : <https://ives-openscience.eu/12943/>

Informazioni di contatto

Editore:

IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Autore/i: Eric Serrano, Thierry Dufourcq

Contatto: eric.serrano@vignevin.com,

thierry.dufourcq@vignevin.com

Partner del progetto: Val de Gascogne, Domaine Uby,

Domaine de Pellehaut, Les Grands Chais de France

Questo practice abstract è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto:

<https://climed-fruit.eu/> (no sito OFIVO)

© 2023

Irrigação subsuperficial

Desafio

Devido às secas sentidas nos meses de verão, os viticultores já não conseguem controlar perfeitamente os seus sistemas de produção. A irrigação aérea gota a gota sob a linha da vinha é o sistema mais utilizado, mas será que é o mais eficiente? Este estudo teve como objetivo examinar os perfis de bolbos húmidos do solo obtidos a partir de dois sistemas de irrigação: gota a gota aéreo localizado sob a linha da vinha e gota-a-gota subsuperficial localizado no meio da entrelinha da vinha.

Solução

Neste teste, recorrendo a sondas capacitivas no solo, foi demonstrado que a **irrigação subsuperficial (40 cm de profundidade) no meio da linha gerou maiores volumes de bolbo húmido**, com percolação vertical e lateral da água, do que o sistema de irrigação gota a gota aéreo (Figura 1).

A irrigação subsuperficial na entrelinha não alterou o estado hídrico das vinhas nem o rendimento, em comparação com a irrigação aérea sob a linha da vinha.

Durante o nosso teste, também foi possível visualizar, sem medição, que a água da irrigação subsuperficial atingiu a superfície do solo por capilaridade. Este sistema de irrigação, ainda pouco desenvolvido, poderá ser uma alavanca nas zonas secas para promover o estabelecimento da cobertura vegetal na entrelinha, conhecido por fornecer um conjunto de serviços sustentáveis.

Vantagens

Melhor eficiência na utilização da água, facilitando o estabelecimento da cobertura vegetal na zona mediterrânica e mantendo a viticultura nas zonas secas.

Recomendações práticas

Os três passos principais da instalação do sistema de irrigação gota a gota subsuperficial na parcela:

1. Abertura de valas e instalação de linhas de irrigação
2. Montagem da estação central e ligação às linhas de irrigação
3. Instalação das calhas gota a gota e ligação às linhas de irrigação

É aconselhável adaptar o equipamento de irrigação a esta técnica de subsuperfície. Para a instalação, basta um escarificador para instalar a rede de tubos. Pode ser utilizada uma miniescavadora para instalar as linhas e os acessórios. Esta instalação é rápida e o tempo de funcionamento é comparável ao de um sistema gota a gota aéreo.

Pontos focais:

- Importância da filtragem e da manutenção da rede
- Necessidade de instalar sistemas gota a gota adequados: planos (para evitar o esmagamento do sistema de formação de gotas sob o peso do solo), antissifão, antirraízes e autorreguladores

Vantagens dos sistemas gota a gota subsuperficial:

Caixa de aplicabilidade

Tema

Adaptação às alterações climáticas, eficiência na utilização da água, culturas de cobertura

Contexto

Zona mediterrânica; sem solos pedregosos

Tempo de aplicação

Período de utilização (irrigação + eventual fertirrigação): Abril a meados de agosto (pode ser imposto um prazo pela regulamentação local)

Instalação do sistema de irrigação subsuperficial: Antes da plantação ou durante a dormência da vinha (após a vindima, antes do abrolhamento)

Tempo de implementação necessário

Depende da configuração da parcela; semelhante a um sistema gota a gota aéreo

Período de impacto

Abril–agosto

Equipamento

Material de irrigação: tubos, sistemas gota a gota, válvulas, lavagem em contracorrente, etc.

- ✓ Maior durabilidade do sistema: os tubos estão protegidos contra pragas e máquinas
- ✓ Melhor remoção mecânica das ervas daninhas/gestão das ervas daninhas
- ✓ Entre linhas, melhor expansão do volume radicular da vinha

Desvantagens dos sistemas gota a gota subsuperficial:

- ✓ A instalação é mais cara do que a de um sistema de gota a gota aéreo (+20 % aproximadamente)
- ✓ Não é adequado para solos pedregosos

Figura 1: Posicionamento da sonda capacitiva em tratamentos de irrigação subsuperficial e aérea

Materiais existentes

Vídeos

- Tutorial: Instalação de um sistema de irrigação gota a gota (legendas no YouTube) : https://www.youtube.com/watch?v=6e2vM_ko7xg&list=PL2VxgaK4MB_AefHRA13bf3Vu6uwpgZVDQ&index=3&t=1s&ab_channel=IFVSudOuest
- Gestão da irrigação (Legendas do YouTube) : https://www.youtube.com/watch?v=8uvsWC1_0KU&t=148s&ab_channel=IFVSudOuest
- Irrigação da vinha: regime hídrico e qualidade da água (Legendas do YouTube) : https://www.youtube.com/watch?v=hPSVxGFRg9k&ab_channel=IFVSudOuest

Ligações Web

- Irrigação subsuperficial <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/vignobles-innovants-et-ecoresponsables/irrigation-enterree/>
- Irrigação da vinha: regime hídrico e qualidade da água <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/vignobles-innovants-et-ecoresponsables/qualite-de-leau-et-entretien-du-systeme-dirrigation/>
- Estimativa do estado hídrico da vinha <https://www.vignevin-occitanie.com/fiches-pratiques/estimation-de-letat-hydrique-de-la-vigne/>

Outras leituras

Compreender melhor a formação do bolbo húmido no solo com a irrigação gota a gota subsuperficial ou aérea na viticultura <https://ives-openscience.eu/12943/>

Informações de contacto

Editor:

IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Autor(es): Eric Serrano, Thierry Dufourcq

Contacto: eric.serrano@vignevin.com

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:

<https://climed-fruit.eu/> (no OFIVO website)

© 2023

Análise custo/benefício simplificada

Irrigação por subsuperfície

Introdução - apresentação da situação ex-ante e ex-post

O sistema de rega gota-a-gota aérea (DI) (situação ex-ante) é comparado com um sistema de rega gota-a-gota subsuperficial (SDI) (ex-post) no caso de uma vinha mediterrânica com uma densidade de 4.500 videiras/ha localizada no Sul de França.

A rega gota-a-gota aérea é o tipo de rega mais utilizado atualmente na viticultura. A principal vantagem da versão enterrada é o facto de utilizar a água de forma mais eficiente, nomeadamente ao limitar as perdas por evaporação. No entanto, é um sistema muito exigente em termos de manutenção e monitorização para garantir a sua durabilidade ao longo do tempo. A questão do fim da vida útil do sistema mantém-se, e a recuperação do equipamento pode revelar-se dispendiosa. Este aspeto deve ser considerado no momento da plantação. Uma linha no meio da fileira será mais fácil de remover/substituir do que uma linha perto da videira.

Impacto económico

As principais diferenças entre a rega gota-a-gota aérea e subterrânea residem na forma como o sistema é instalado: a rega subterrânea requer uma instalação mais rigorosa, equipamento específico mais resistente e mais monitorização para garantir a durabilidade do sistema. Por outro lado, um sistema de subsolo está menos exposto a danos na superfície (equipamentos, animais). O custo suplementar da instalação pode ser compensado pelas economias efetuadas posteriormente: água, adubos e herbicidas (em caso de fertirrigação), mão de obra, etc. O investimento para ambos os sistemas de irrigação é efetuado durante cerca de 15 anos.

Legenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante: Irrigação aérea por gotejamento	Ex-post: Rega gota a gota subterrânea
Custos variáveis		
Instalação (terraplanagem, ligações, enterramento...)	1000 €/ha	1400 €/ha
Equipamento (gotejadores, válvulas, pentes...)	2000 €/ha	2800 €/ha
Manutenção	78 euros/ha/ano ⁽⁷⁾	78 euros/ha/ano
	<i>Os custos de manutenção podem ser considerados equivalentes, porque embora haja menos intervenções na SDI (menos danos causados por animais, equipamento, etc.), são, no entanto, mais dispendiosos. Para uma manutenção mais fácil com o SDI, é aconselhável adicionar medidores de volume para uma monitorização mais precisa de potenciais fugas no sistema e reparações mais rápidas.</i>	
TOTAL para o tempo de vida do sistema	4170€	5370€
COMPARAÇÃO	Aumento global de 30% do custo: 	

Impacto ambiental

Energia	<p>Não se prevêem alterações significativas:</p>
<p>Não existe uma diferença apreciável em termos de consumo de energia, uma vez que os sistemas de bombagem são semelhantes entre a rega gota-a-gota subterrânea e a aérea.</p>	
Água	<p>Indicador de melhoria aproximada de mais de 20%:</p>
<ul style="list-style-type: none"> - A irrigação subsuperficial (40 cm de profundidade) no meio da linha gerou maiores volumes de bulbo úmido do que o sistema de irrigação por gotejamento aéreo. A irrigação subsuperficial na entrelinha não alterou o estado hídrico das videiras nem os rendimentos em comparação com a irrigação aérea sob a linha da videira ⁽¹⁾ - A produtividade da água de irrigação (produção por unidade de água de irrigação utilizada) melhorou em cerca de 25% em comparação com a irrigação por gotejamento de superfície ⁽²⁾ - Maiores poupanças de água para os SDI em comparação com os DI (até 20% podem ser alcançados) ^{(3) (5)} 	
Solo	<p>Impacto não medido:</p>
<p>Não foi efectuada qualquer medição das características do solo no âmbito do OFIVO. No entanto, algumas referências baseadas em culturas de tomate, melão e cebola (maior consumo de água) indicam um impacto da SDI a longo prazo na química e nas propriedades físicas do solo, tais como alterações no teor de argila, nos níveis de catiões e no espaço poroso em torno dos emissores ^{(4) (5)}</p>	
Ar	<p>Impacto não medido:</p>
<p><i>Não existe uma relação direta entre a prática e o indicador em questão</i></p>	
Biodiversidade	<p>Indicador de melhoria aproximada entre 1 e 24%:</p>
<p>Foi recentemente identificado que a proximidade dos emissores SDI modifica a abundância de géneros específicos de bactérias e fungos envolvidos na saúde das plantas e do solo, fornecendo novas informações para melhorar a gestão dos sistemas SDI ⁽⁶⁾. No âmbito do OFIVO, observou-se que a água da irrigação subsuperficial atingia a superfície do solo por capilaridade. Por conseguinte, a SDI poderia ser uma alavanca nas zonas secas para promover o estabelecimento de um coberto vegetal na entrelinha, que é conhecido por fornecer um conjunto de serviços sustentáveis.</p>	

Bibliografia e fontes

- (1) E. Serrano, P. Katgerman, M. Gelly, E. Ithuralde, T. Dufourcq, 2022, Better understand the soil wet bulb formation with subsurface or aerial drip irrigation in viticulture, <https://ives-openscience.eu/12943/>
- (2) Guo, J.; Zheng, L.; Ma, J.; Li, X.; Chen, R. Meta-Analysis of the Effect of Subsurface Irrigation on Crop Yield and Water Productivity. Sustainability 2023, 15, 15716. <https://doi.org/10.3390/su152215716>, Academic Editor: Jan Hopmans
- (3) J. Martínez and J. Reça, Water Use Efficiency of Surface Drip Irrigation versus an Alternative Subsurface Drip Irrigation Method, *J. Irrig. Drain Eng.*, [10.1061/\(ASCE\) IR.1943-4774.0000745](https://doi.org/10.1061/(ASCE)IR.1943-4774.0000745)
- (4) S.A. Barber, A. Katupitiya and M. Hickey, Effects of long-term subsurface drip irrigation on soil structure, 2001, <https://www.agronomyaustraliaproceedings.org/images/sampled/2001/p/3/barber.pdf>
- (5) M.A. Ebrahimzadeh, M.J. Amiri, S.S. Eslamian, J. Abedi-Koupai, M. Khozaei, The effect of different water qualities and irrigation methods on soil chemical properties, *Research Journal of Environmental Sciences* 3 (4) : 497-503, 2009 ISSN [1819-3412](https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.104315)
- (6) Michelle Quach, Pauline M. Mele, Helen L. Hayden, Alexis J. Marshall, Liz Mann, Hang-Wei Hu, Ji-Zheng He, Proximity to subsurface drip irrigation emitters altered soil microbial communities in two commercial processing tomato fields, *Applied Soil Ecology*, Volume 171, 2022, 104315, ISSN 0929-1393, <https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2021.104315>
- (7) D. Caboulet, T. Dufourcq, L'irrigation enterrée, [Fiche pratique site web IFV Occitanie](#)

OFIVO – Otimização da irrigação e da fertirrigação nos vinhedos da Occitânia

Breve descrição do GO

A alteração progressiva do regime pluviométrico verificada nos vinhedos do Sul de França, nomeadamente em torno do Mar Mediterrâneo, faz com que as vinhas estejam cada vez mais sujeitas às secas sentidas no verão.

Os objetivos do grupo operacional OFIVO são o estudo de **diferentes sistemas de irrigação** para verificar qual é o mais adequado às vinhas, bem como a **implementação da fertirrigação** e a sua utilização na viticultura.

O OFIVO foi implementado por 5 parceiros (viticultores, institutos técnicos, negociantes, cooperativas), e estiveram envolvidos no projeto 40 viticultores. Os testes foram realizados principalmente em duas parcelas, na Gasconha e na zona mediterrânica.

Para comparar os sistemas de irrigação, foram utilizadas sondas capacitivas para explorar os perfis de bolbos húmidos no solo. Durante o projeto, foram recolhidos mais de 10 000 dados. Os impactos da fertirrigação foram avaliados através da medição do rendimento e da análise da qualidade da colheita.

Benefícios

Principal valor ecológico acrescentado para o agricultor abordado pelo GO: eficiência da utilização da água nos vinhedos, precisão nas aplicações de água e de fertilizantes, melhor mobilização das unidades de fertilização pelas vinhas.

Fase de implementação

O OFIVO terminou (2018-2021).

Caixa de dados chave

Tema

Adaptação às alterações climáticas, eficiência na utilização da água, fertilização

Contexto

Sul de França, 2 regiões principais em causa (perto de Toulouse = Gasconha e perto de Montpellier = contexto mediterrânico). A irrigação está já muito desenvolvida na zona próxima de Montpellier. No entanto, o mesmo não acontece na Gasconha. A fertirrigação ainda não é muito utilizada na viticultura.

Duração

3 anos (2019-2022)

Parceiros Envolvidos

Viticultores independentes, cooperativas, negociantes, instituto técnico (IFV)

Orçamento

204 000,00 Euros

Particularidade

Organização de uma visita de estudo a pedido dos viticultores para obter informações técnicas sobre o sistema existente

Principais resultados alcançados ou esperados

Os resultados centram-se no posicionamento do sistema de irrigação na linha da vinha (aéreo ou enterrado no meio da entrelinha ou sob a linha) e no impacto da utilização da fertirrigação nas videiras e, especialmente, na maturidade das uvas. Os resultados esperados incluem:

- **Assegurar a produção anual** em termos de quantidade e qualidade
- **Otimizar a utilização da água** em função da sua disponibilidade
- **Redução dos esforços de fertilização** graças à definição das diferenças em termos de necessidades entre parcelas

- **Melhoria da competitividade das explorações agrícolas** graças a um melhor controlo dos fatores de rendimento e a uma melhor gestão da qualidade das uvas, em conformidade com as expectativas do mercado
- **Melhoria da longevidade das videiras** graças a um melhor equilíbrio nutricional

Materiais existentes

Vídeos

Apresentação do GO :

https://www.youtube.com/watch?v=DqhiMEjyGmw&t=930s&ab_channel=CLIMED-FRUIT

Ligações Web

Apresentação do projeto : <https://www.vignevin-occitanie.com/nos-recherches-2/viticulture-de-precision/ofivo/>

Outras leituras

Compreender melhor a formação do bolbo húmido no solo com a irrigação gota a gota subsuperficial ou aérea na viticultura : <https://ives-openscience.eu/12943/>

Informações de contacto

Editor:

IFV Sud-Ouest

1920 route de Lisle sur Tarn

81310 Peyrole, <https://www.vignevin-occitanie.com/>

Autor(es): Eric Serrano, Thierry Dufourcq

Contacto: eric.serrano@vignevin.com,

thierry.dufourcq@vignevin.com

Parceiros do projeto: Val de Gascogne, Domaine Uby, Domaine de Pellehaut, Les Grands Chais de France

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:

<https://climed-fruit.eu/> (não existe sítio Web do OFIVO)

© 2023